

LA PARODIA DE MARCAS Y EL ART. 39 LPI¹

Dra. D^a M^a Blanca Bago Oria
Profesora de Derecho Mercantil
Universidad Autónoma de Madrid

ÍNDICE:

I. Planteamiento. II. Las parodias como excepción al derecho de propiedad intelectual. A) Función y justificación. B) Delimitación de las parodias. C) Condiciones de aplicación. III. Racionalidad económica común del Derecho de marcas y del Derecho de Propiedad Intelectual. IV. La parodia de las marcas comerciales: el art. 39 LPI en el mercado. A) La parodia y el riesgo de asociación. B) La denuncia social como condicionante. C) El humor y la denigración. V. Conclusión y probabilidad de la parodia en el derecho de marcas.

RESUMEN

El derecho de marcas cumple una función distintiva de determinados productos o servicios que se comercializan en el mercado, diferenciándolos respecto de otros semejantes con los que compete. Sin embargo, junto con esta función esencial, la marca también satisface otros roles informativos que permiten, en definitiva, que los consumidores y el público en general se formen una opinión concreta sobre ese producto o servicio e, incluso, sobre los valores que se le asocian. Esta corriente informativa es la que va a justificar que los titulares de las marcas tengan que tolerar burlas críticas y parodias, de forma semejante a como lo hacen las obras de propiedad intelectual con las que, por otro lado, comparten una misma lógica económica.

Palabras clave: parodia, propiedad industrial, marcas, art. 39 LPI.

ABSTRACT

Trademark Law plays a distinguishing role for products or services allowing differentiation from competitors. Together with this essential function, the brand also plays an informative role, so that consumers and other stakeholders can create a personal opinion that includes not only the product or service itself, but its associated values. This stream of information justifies that brand owners have to tolerate critic jokes and parodies, as if they were a copyright. On the other hand, trademarks and copyrights play a similar economic function.

Key Words: parodia, propiedad industrial, marcas, art. 39 LPI.

I. PLANTEAMIENTO

El funcionamiento de las marcas comerciales plantea la oportunidad de aplicar las reglas del derecho de la propiedad intelectual en algunas ocasiones; sobre todo

¹ Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia dirigido por el Prof. Paz-Ares, "Derecho Mercantil y Análisis Económico del Derecho V" (REF. DER 2008-049779/JURI).

cuando la marca se presenta como una expresión artística e, incluso, como una manifestación de diversos valores sociales. Por ejemplo, cuando determinadas marcas vinculan un perfume a la ostentación de un determinado nivel de vida o a ciertos sentimientos de bonanza plástica o estética. Este campo de intersección aparece, en especial, cuando las marcas se emplean en campañas comerciales. Entonces, el mensaje publicitario se vuelve complejo y llega a transmitir tanto un mensaje comercial como una expresión artística, o incluso un contenido de crítica social que permite plantar un puente entre el Derecho de Propiedad Intelectual y el Derecho de Propiedad Industrial.

Es en ese punto donde cobra sentido la aplicación de ciertas normas del régimen civil de los derechos de autor a la Propiedad Industrial. Y en concreto, del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante LPI). Este precepto reconoce la parodia como una excepción frente a los derechos de exclusiva que ostentan los titulares de obras originales, cuya aplicación depende de un número concreto de requisitos que han de interpretarse de forma restrictiva.

Con ese punto de partida, este trabajo tiene un doble objetivo. En primer lugar examina el concepto de parodia y lo diferencia de otras categorías humorísticas cercanas. La finalidad de la ordenación que se propone es muy clara: identificar a qué clase de humor se refiere el artículo 39 LPI y distinguir su supuesto de hecho de otros fenómenos que caen bajo la influencia de textos normativos distintos; alguno de los cuáles presenta una naturaleza jurídico-pública, y responde a un fin legislativo claramente diferente del que dirige a la LPR. Por otro lado, se pretende identificar qué requisitos tiene que cumplir la imitación humorística para obtener la protección del Derecho (incluso al margen del autor de la obra parodiada y de su consentimiento, tal y como establece el art. 39 LPI).

En segundo lugar, se va a señalar qué repercusión puede tener la clasificación anterior en el Derecho de la Propiedad Industrial. A estos efectos, la parodia de las marcas registradas revela la existencia de un paralelismo normativo entre las dos clases de lo que podríamos llamar el conjunto único del Derecho de las Creaciones de la Personalidad (o "*Intellectual Property Rights*" en general): de una parte, la Propiedad Intelectual ("*Copy Rights*") y, de otra, la Propiedad Industrial ("*Industrial Property Rights*"). Por eso, hay que atender en cada caso en concreto, primero, a las circunstancias que identifican y explican la parodia, y después, a la pretensión objetiva

de su autor. A modo ilustrativo puede señalarse que los siguientes aspectos permiten aplicar el artículo 39 LPI de forma analógica: la insistencia de la parodia sobre aspectos concretos del producto o que su autor no tenga una finalidad competitiva. En cambio, cuando el objeto de la burla sea la misma empresa (y no sus productos, su calidad o composición, o el procedimiento de fabricación), o cuando se cebe con la reputación del titular (tanto de forma directa como indirecta), la regulación pertinente será la usual. Y lo mismo sucederá, incluso de forma más evidente, cuando pueda imputarse al autor de la parodia la condición de empresario o, con más razón, cuando pueda vincularse la chanza a un competidor de la “víctima” (y titular de los derechos de marca). La presunción será, entonces, que la finalidad de ese “humor” no era una crítica divertida y, en último extremo beneficiosa para la sociedad, sino que su pretensión consistía en competir mediante la utilización de medios ilícitos: ya fuese por asociación con el derecho registrado de un competidor, ya directamente mediante su denigración.

Por último cabe indicar que en ese planteamiento va a tener importancia la reflexión sobre la racionalidad económica de la parodia, su conexión con el tráfico económico-mercantil y la importancia social que ha alcanzado la publicidad marcaria.

II. LAS PARODIAS COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A) Función y justificación

El diccionario de la Real Academia Española define la parodia como una “imitación burlesca”. Es decir, una parodia sería una burla que tiene como objeto a una persona o a una de sus acciones, obras o comportamientos. Desde un punto de vista histórico, la parodia era el arte del bufón, aquel personaje singular que no hería el honor de los cortesanos, sino que, por el contrario, tenía la potestad real de ironizar sobre su orgullo y petulancia. Se trataba de un “derecho de sana ironía” que se legitimaba en proporción al ingenio de la crítica y que cumplía una función específica: informar al Rey del doble juego de sus súbditos y de sus verdaderas intenciones.

Esa función de crítica informativa sobre las verdaderas intenciones o actos de determinados sujetos, y la constatación de que tales circunstancias pueden afectar a nuestros intereses, es lo que justifica la parodia y, en concreto, la utilidad social de su divulgación. Existe un interés general en que las críticas y opiniones sobre una

determinada obra lleguen al público y le proporcionen criterios suficientes para contrastar y formar su propio juicio sobre la obra. Pero esta función de divulgación pública no es la única razón que justifica la licitud de la parodia. La parodia está permitida porque, dada su naturaleza irónica, sería poco probable que el autor original concediera permiso al parodista para criticarle o burlarse de su esfuerzo². Por la misma razón, tampoco es eficiente obligarle a compensarlo. Si la parodia se permite pero condicionada a una licencia obligatoria, se desincentiva el espíritu crítico, pues una persona racional valorará el éxito de la parodia antes de realizarla, para calcular si cubre su coste o, en caso contrario, desistir de una empresa cuyo resultado es negativo. Por lo tanto, la compensación al autor de la obra original reduce el número de críticas útiles³.

Esas ideas son las que fundamentan y permiten la acción de parodiar en el art. 39 LPI. Conforme a este precepto, la parodia es una excepción al *ius prohibendi* del titular de la obra parodiada porque no podrá impedir la burla alegando una infracción de sus derechos de autor. Por otro lado, la excepción sólo se condiciona a dos extremos: que la parodia no “*implique riesgo de confusión con la misma*” (obra que se parodia) y que no “*se infiera un daño a la obra original o a su autor*”. Ahora bien, ambos aspectos se cumplirán, por definición, en todas aquellas parodias que realmente lo sean en sentido jurídico; es decir, en aquellas que reúnan los requisitos del epígrafe II.C.

B) Delimitación de las parodias

Pese a su brevedad, la interpretación del art. 39 LPI plantea problemas técnicos importantes. Y entre ellos aparece un aspecto de aparente simplicidad: la clasificación

² Por esta razón, no podemos coincidir con aquellos autores (v., por ejemplo, F. PÉREZ BES, “Aproximación a la figura de la parodia en el Derecho de la Propiedad Intelectual”, en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2008, pp. 359-382) que establecen la burla como límite a la parodia, pues una parodia no es otra cosa que una burla y, por lo tanto, siempre resulta incómoda para el destinatario. Es más, el titular la va a encontrar injuriosa con frecuencia. Exigir la falta absoluta de denigración hace imposible la acción de parodiar.

Por su parte, M. SOL MUNTANOLA dedica bastante esfuerzo a establecer el fundamento de la parodia. En general, v. *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 115 ss.

³ La parodia también contiene creatividad original (y no implica un enriquecimiento injusto). Por otro lado, solo se hace de obras conocidas que ya habrán obtenido su rendimiento previamente, por lo que el daño económico a la obra parodiada no será significativo; v. el notable trabajo de A. PERDICES HUETOS, “La muerte juega al Gin Rummy (La parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 9-53, pp. 16-19 y 30-32. También v. R. POSNER, “When is Parody Fair Use?”, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), pp. 67-78, p. 73, que señala, además, cómo la parodia puede tener más éxito que la obra parodiada (aunque tampoco es conveniente reconocer una licencia obligatoria inversa). Las excepciones por “uso justificado” (*Fair Use*) de los derechos de autor ajenos tienen un fundamento económico en términos de costes de transacción; v. p. 69. No obstante, favorable a una compensación, M. A. EINHORN, “Miss Scarlett’s License Done Gone!: Parody, Satire, and Economic Reasoning”, *Cardozo Arts & Entertainment L. J.*, 20 (2002), nº 3, pp. 588-610.

de las diferentes clases de ironías o ejercicios de humor y la determinación de qué requisitos tiene que cumplir una parodia para encuadrarse dentro de esta norma.

1. Una parodia es, por definición, un acto de humor irónico o una burla. Ahora bien, esta ironía puede recaer sobre un hecho, una persona o una obra determinada, o puede consistir en un puro ejercicio sarcástico. Las parodias que nos interesan son las primeras. Pueden calificarse como parodias *referenciales* porque toman como referencia una obra, un hecho, o un antecedente previo. Por eso son las únicas que pueden entrar en conflicto con los derechos de autor que recaigan sobre el objeto concreto de la chanza. En cambio, las ironías abstractas o *no referenciales* no se enfrentan con ningún derecho registrado de terceros y, por consiguiente, son libres.

2. Otra distinción más definida es aquella que sistematiza las parodias referenciales en función de cuál sea el objetivo de la burla. Así, cuando el humor se centre en una persona, la parodia ha de ser calificada como *caricatura*. Como ejemplo valgan las viñetas humorísticas de los periódicos que suelen cebarse con los políticos de moda. Por su parte, si el objeto es un género o un conjunto de personas o actitudes, ya sea su propósito moralizador o lúdico, estaremos ante la *sátira*⁴. Un ejemplo claro es “*El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha*”, que en su día pretendió burlarse de los libros de caballería⁵. Otro más moderno podría ser el género burlesco que surgió a principios del s. XX emparentado con la comedia del arte y que consiste en una mezcla de sátira, teatro y entretenimiento para adultos con frecuentes actuaciones que tienen el objetivo de incomodar o incluso molestar, burlándose de costumbres o normas sociales. Frente a esta última categoría, la *parodia* que nos interesa solo aparece con la burla de una obra artística determinada o singular, pues la parodia estricta es una crítica en clave de humor de una obra original, concreta e identificable, respecto de la cuál, su autor tiene reconocida por el Derecho Privado la exclusividad de su explotación económica.

3. La anterior clasificación del humor referencial tiene importancia porque determina la regulación positiva que corresponde a cada conjunto y, con ello, la legalidad de la burla.

⁴ Este nombre ha de diferenciarse del significado que atribuimos en estas páginas al vocablo inglés *Satire*, en cuanto una burla frente a una obra concreta pero que no cumple con alguno de los requisitos que definen a las parodias; v. W. M. LANDES; y, R. A. POSNER, *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, Madrid, 2006, p. 201 e *infra* nt. 10. También v. L. BRADFORD, “Parody and Perception: Using cognitive Research to expand Fair Use in Copyright”, *Boston College Law Review*, 46 (2005), nº 4, pp. 705-770, pp. 736 ss.

⁵ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 28-29.

En ese sentido, los límites de las caricaturas han de encontrarse en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen que, en general, establece la admisibilidad de una caricatura (en cuanto exageración de la imagen de una persona), en el uso social y en el carácter público tanto de la persona caricaturizada como del contenido de la caricatura. Su ámbito jurídico se construye sobre un equilibrio entre el derecho a la intimidad y a la propia imagen de un lado, y de otro, el respeto a la libertad de expresión⁶. Por su parte, la sátira no aparece regulada, y en consecuencia, tampoco está restringida con carácter general. Salvo por el ocasional control que puedan ejercer los límites al derecho constitucional de la libertad de expresión. Al respecto ha de señalarse también que este último grupo funciona como un cajón de sastre para encuadrar aquellos ejercicios humorísticos que no puedan ser calificados técnicamente como parodias. Por su parte, el régimen jurídico de las parodias se encuentra en la LPI, y en concreto, en su art. 39. Se trata de un precepto breve que hace referencia, como hemos señalado, al humor; pero no se refiere a cualquier clase de ironía respecto a una obra preexistente. Esta norma positiva contiene un concepto restringido que no es fácil de analizar.

4. Obsérvese, por fin, que las dos primeras categorías señaladas encuentran toda su regulación en el Derecho Público y, en concreto, en el enfrentamiento entre la protección de los derechos constitucionales de libertad de expresión y el desarrollo de la personalidad privada en el ámbito privado y en el ámbito público. O, de otra forma: si bien el humor caricaturesco es lícito, sólo puede desenvolverse dentro de los límites que establece la Constitución para la protección de los derechos subjetivos.

Con la parodia estricta ocurre algo diferente porque su ordenación inmediata se encuentra en el Derecho Privado. Por este motivo, no se trata de decidir qué clase de derecho es preferente en cada caso (la libertad de expresión o el derecho de propiedad sobre bienes inmateriales), sino de determinar cuándo existe una parodia conforme a la Ley privada. Porque el conflicto siempre se solucionará a favor de la parodia si se confirman sus presupuestos. De ahí que sea llamativo que la propia parodia constituya el límite a los derechos de autor, y no al contrario (como sí parece suceder con la sátira

⁶ La LPI no tiene ninguna aplicación en este supuesto, v. PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 31. Respecto a la caricatura puede consultarse R. DE VERDA Y BEAMONTE, “Las intromisiones legítimas en los derechos a la propia imagen y a la propia voz. Un estudio del art. 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, a la luz de la reciente jurisprudencia”, *La Ley*, 4 (2007), pp. 1390-1402.

y la caricatura que no pueden llegar más allá de los derechos fundamentales de otros sujetos).

C) Condiciones de aplicación.

El art. 39 LPI salva del régimen general de la LPI a las parodias de obras originales que cumplan una serie de requisitos, obligando al autor de la obra original a soportar la ironía crítica sin poder reclamar ninguna clase de compensación económica.

1. El primer requisito que ha de satisfacerse es el de ser una *obra derivada*. Al respecto, la doctrina ha discutido si la parodia configura una obra original, derivada o, incluso, un tercer género⁷. Nosotros creemos que los arts. 11.5 y 21.1 LPI son claros: la parodia es una modificación o transformación de una obra preexistente a la que se realiza una aportación significativa (un esfuerzo creativo). Por lo tanto, es necesario que un lector del original pueda reconocer la obra parodiada y distinguir en qué consiste la ironía. Es más, la relación entre la obra humorística y la obra parodiada tiene que ser evidente, sin que sea necesaria una intrincada reflexión⁸. Por eso la parodia solo tiene sentido si se realiza respecto de obras conocidas, e incluso muy conocidas, pues es necesario que el público reconozca la referencia con facilidad.

Por otro lado, ese carácter derivado supone que el parodista ha de poder utilizar elementos de la obra original. Y esto plantea qué grado de utilización es admisible. Hay que tener en cuenta que, si se utiliza de forma sustanciosa la primera obra, la parodia solo tendrá esta naturaleza en cuanto nombre ordinario, porque en realidad, será un plagio. Por el contrario, si se emplean escasos elementos de aquella creación es posible que el público sea incapaz de reconocer la obra criticada, por lo que tampoco estaríamos hablando de una parodia sino de una obra diferente que utiliza sin permiso aspectos de otra. La respuesta ha de ser racional y ha de adaptarse a cada supuesto: aquella

⁷ Defiende el carácter de obra original R. SÁNCHEZ ARISTI, *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Granada, 1999, pp. 481-482, nt. 95. Por su parte, entiende correctamente que la parodia es obra derivada, PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 25. En cambio, S. DÍAZ ALABART, soluciona el problema sosteniendo que no es ni lo uno ni lo otro, sino otra cosa; v. “Comentario al art. 39 LPI. Parodia”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, [R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.)], Tecnos, Madrid, 1997, 2ª ed., pp. 662-684, p. 677.

⁸ En opinión de PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 19, la parodia es una distorsión o exageración del original.

proporción o aquellos elementos que sean necesarios, pero suficientes, para identificar la obra original⁹.

Otra consecuencia de esta condición es que la correspondencia entre ambas composiciones no puede justificar la ausencia de inventiva. La parodia es una *obra* en sí misma y, por lo tanto, ha de ser el resultado de una actividad creativa mínima y ha de transmitir una idea artística o intelectual propia; aunque a la vez se construya sobre el objeto de su burla. La consecuencia más importante es que el art. 39 LPI no ampara, por plagio, el humor que carezca de una aportación novedosa de carácter artístico o que consista en simples retoques a la obra original. Por eso, desde esta condición resulta sorprendente que la regla positiva exija que la obra parodiada no se confunda con la original; salvo como advertencia superflua de que los plagios no son parodias.

2. El segundo requisito de la parodia es su carácter *antitemático*. Esto significa que su principal objetivo se encuentra en la obra original de la que hace sana ironía. Se trata, en realidad, de un aspecto consustancial a todo el género, porque una parodia no es sino una crítica específica de la obra de referencia. De ahí que la parodia en sentido jurídico (*Target Parody*) haya de diferenciarse claramente de aquellas otras burlas que sólo utilizan la obra original como vehículo o instrumento (*Weapon Parody*)¹⁰. En este último caso, la ironía no se encuadrará en el art. 39 LPI sino que estaremos ante un uso no consentido de obra ajena. Por lo tanto, ni siquiera la creatividad del montaje impedirá

⁹ Por este motivo, POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), pp. 71-72 y, en especial, 74, indica que la verdadera parodia no tiene necesidad de “robar” del original porque se dirige, precisamente, al público que ya la reconoce. Por su lado, SOL MUNTAÑOLA, *Régimen jurídico de la parodia*, pp. 149 ss. ofrece varios criterios para determinar la cantidad admisible que puede usarse de la obra parodiada.

¹⁰ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 20-21. Un tratamiento antitemático es el de la canción “Am I black or white?” que es una parodia del video “Black or White” de Michael Jackson, en donde se ataca la ingenuidad que expresa el video original de creer que el mundo no es racista.

La diferencia entre ambos usos del humor (*parodia* técnicamente o *Target Parody* de un lado, y de otro, *Weapon Parody* o llamada también *Satire*) puede encontrarse en POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), pp. 71 y 73. Aparece con claridad en la jurisprudencia norteamericana en el caso *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) con la burla por parte del grupo de rap “2 Live Crew” de la canción “Oh, Pretty Woman” de Roy Orbison y William Dees. Aquí se encuentran los criterios que se han generalizado en el ámbito anglosajón para distinguir la parodia como excepción jurídica (si bien, una de sus argumentaciones también ha permitido cierta relatividad posterior).

Tanto el test como sus consecuencias se han aplicado también a la burla de los derechos de marca (*Trademark*). Es más, en el caso mencionado se explicitó que el carácter comercial de algunos elementos de la parodia no constituiría una presunción en contra; aunque también diferenció entre la parodia que persigue un comentario crítico de un lado, y de otro, la farsa paródica cuya finalidad es llamar la atención o lograr una ganancia comercial.

que el humorista tenga que responder de la infracción de los derechos de autor¹¹. La obra puede ser buena, incluso crítica, pero no será una parodia en sentido jurídico.

Este requisito es complicado de identificar en la práctica porque es habitual que se planteen dudas sobre la finalidad real de la parodia. Además, exige que el público sea capaz de identificar su carácter antitemático, lo que significa que no es suficiente con que la obra original sea relativamente notoria para una mayoría significativa. También han de serlo las líneas directivas de la parodia, su pretensión irónica¹².

3. Por último, la parodia solo estará protegida por el art. 39 LPI cuando sea una *obra cómica*. El significado de este requisito es difícil de determinar de forma positiva, aunque resulta algo más fácil hacerlo en su faceta negativa. Es decir, es relativamente sencillo decidir qué obra no es cómica, pero lo contrario es más complicado. En cualquier caso, se trata de un requisito esencial porque sin humor no hay crítica lícita. Incluso se ha propuesto que la percepción razonable de qué es una parodia, o directamente de su humor, se considere un criterio decisivo para identificarla¹³. La explicación es el gran potencial que tiene la burla como arma disuasoria o preventiva si está bien construida: puede conseguir que el autor de la obra original varíe su conducta o su actuación creativa si se siente suficientemente afectado por la parodia o por la reacción consecuente de su público¹⁴. Y éste puede alcanzar una opinión independiente sobre la obra.

¹¹ No lo entiende así la SAP de Madrid de 2-II-2000. Aunque reconoce que el uso de la melodía “A la lima y al limón” en el espacio de humor “La parodia nacional” es meramente instrumental, llega a sostener que los herederos del autor tienen una especie de “derechos de segunda generación” y que ese uso no paródico no infringe los derechos de autor porque el espacio televisivo no “explota” dichos derechos.

¹² Véase el ejemplo que se ofrece respecto al uso publicitario de una frase de Lady MACBETH en PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 33.

¹³ Algún autor norteamericano ha abogado por un criterio judicial nuevo para identificar la parodia, que sustituya a las pautas tradicionales empleadas hasta ahora. Éstas últimas pretenden fundar el juicio en diversos elementos objetivos como el “test de sustitución”. Entre las propuestas destaca el criterio que atiende a la “percepción razonable del público” para delimitar los usos permitidos y secundarios como la parodia de obras protegidas; aspecto recogido por BRADFORD, *Boston College Law Review*, 46 (2005), n° 4, pp. 768-769, que destaca cómo la percepción de los consumidores se infiltra en materia de derechos de autor. También v. D. A. SIMON, “Reasonable Perception And Parody In Copyright Law”, en *Utah L. Rev.*, 2010, pp. 1-65, pp. 36 ss y 51-53. Por su parte, otorga importancia a la percepción de la parodia por parte del tráfico económico, R. INGERL; y, C. ROHNKE, *Markengesetz*, 3ª ed., München, 2010, § 14, Rd. 216-217. Insiste en la importancia del humor L. LITTLE, “Regulating Funny: Humor and the Law”, *Cornell L. Rev.*, 94 (2009), pp. 1235-1292, pp. 1236-1239 al señalar que el humor puede tener consecuencias positivas o puede ser rechazable, dependiendo del contexto; situación ésta a los que los jueces deberían atender.

¹⁴ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 22-23.

III. RACIONALIDAD ECONÓMICA COMÚN DEL DERECHO DE MARCAS Y DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En general suele aceptarse que nuestro Derecho de Propiedad Intelectual asigna a los autores el monopolio exclusivo sobre sus creaciones artísticas porque reconoce su esfuerzo y desea incentivarlo otorgándoles todas las ganancias económicas derivadas de su obra¹⁵. E igualmente, que las asignaciones exclusivas en materia de Propiedad Industrial, como sucede con las marcas, obedecen a una idea diferente: la distinción, respecto de otros competidores, del producto que se comercializa y de su origen¹⁶. Esta diferente identificación del bien jurídico que protege cada norma podría ser un obstáculo para aplicar el art. 37 LPI a los derechos de Propiedad Industrial.

Sin embargo, la racionalidad económica que legitima la protección de las creaciones artísticas y de las marcas es común¹⁷. De forma semejante a las primeras, las marcas son el resultado de un proceso de creación (y tienen un contenido intelectual determinado); si bien este proceso es posterior y se incrementa tras el diseño y aparición de las marcas, conforme la empresa invierte en ellas a lo largo del tiempo. Por este motivo no es suficiente con proteger la función identificativa de los signos distintivos y registrados frente a otros signos iguales o similares (v. el art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas -LM- que prohíbe la transformación de los signos distintivos para identificar los productos de un competidor). También es necesario defender la reputación de la empresa y sus inversiones, lo que incluye el esfuerzo en publicidad, en comunicación sobre la calidad del producto y en acumulación de prestigio¹⁸. Y en la misma línea, además, es conveniente preservar el valor económico agregado de la marca; es decir, el incremento de valor que acumula respecto al coste de su creación,

¹⁵ R. A. POSNER, “Antitrust in the New Economy”, *John M. Olin Law & Econo. W. P.*, nº 106, 2001, pp. 1-12, pp. 3-4. No obstante, la teoría económica posterior plantea objeciones al perjuicio real que ocasiona la no asignación de exclusivas a los autores.

¹⁶ Sostienen LANDES y POSNER en *Estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, pp. 220-222 que si la marca se usase libremente por los competidores se perdería el valor por reputación; mientras que esto no ocurre en derechos de autor donde las copias no autorizadas no eliminan el valor de la obra, aunque sí reducen los incentivos de sus autores.

Resume las funciones de las marcas, resaltando su utilidad como garantía de la autorización del titular de los productos, y reconociendo su estrecho vínculo con la función publicitaria, A. BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO, “Concepto de marca”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, [A. BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO (dir.)], Navarra, 2003, pp. 117-130, pp. 121-121.

¹⁷ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 12-14. Reconoce la proximidad A. PÉREZ DE LA CRUZ, “La propiedad industrial e intelectual I. Teoría general. Signos distintivos”, en *Curso de Derecho Mercantil*, [R. URÍA; y, A. MENÉNDEZ (dirs.)], Navarra, 2ª ed., 2006, vol. I, pp. 401-427, p. 403.

¹⁸ Matiza la función de calidad de la marca, con el concepto de homogeneidad, BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO, “Concepto de marca”, pp. 122-123.

más la inscripción en la oficina correspondiente de patentes y marcas, evaluando, por último, la información que transmite al mercado sobre el producto o servicio que identifica. Puede sostenerse que el valor de la marca cambia con su utilización y que la información que transmite al mercado sobre el producto puede modificarse o alterarse.

Por lo tanto, y desde el punto de vista de la racionalidad económica, los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual tienen en común la protección de un esfuerzo intelectual cuyo valor es sensible y depende de la reputación. Sus dos regulaciones persiguen el mismo fin: impedir que terceros usen la creación ajena, al mismo tiempo que prevén medios para controlar y garantizar intercambios eficientes (por ejemplo, mediante licencias en los dos supuestos). En consecuencia, sus límites también pueden ser semejantes¹⁹. La principal diferencia se encontrará en la diferente perspectiva de sus respectivos juicios de valor: el valor artístico (derechos de autor) o el valor empresarial (derechos de marca) de la parodia.

IV. LA PARODIA DE LAS MARCAS COMERCIALES: EL ARTÍCULO 39 LPI EN EL MERCADO

1. La identidad en la racionalidad económica de los derechos de autor y de las marcas permite plantear que la doctrina de la parodia se traslade a las marcas. Porque, con aquel punto de partida ¿cabe burlarse de una marca registrada de tal forma que se favorezca la formación de la opinión pública sobre ella (o sobre el producto o servicio que identifica)? Creemos que sí, aunque los supuestos de verdadera parodia marcaria sean bastante escasos.

La respuesta tiene que considerar cuál es el contexto en el que se desarrollan las marcas. Hoy en día son “indicativos” de una forma de vida o de un estilo de sociedad determinado y tienen una creciente importancia en el comportamiento individual y comunitario (piénsese, por ejemplo, en la influencia que el uso de las marcas puede tener en adolescentes y adultos). De hecho, su publicidad seguramente será objeto de estudio antropológico en el futuro como forma de entender nuestra psicología. Por esta

¹⁹ Sobre el contenido y facultades que concede el derecho en marca, una aproximación en PÉREZ DE LA CRUZ, “La propiedad industrial e intelectual I. Teoría general. Signos distintivos”, I², pp. 416-417. Este autor centra los límites a este haz de facultades en los usos leales del comercio y de la industria que exigen el uso indirecto de la marca ajena para el normal desarrollo de la empresa.

En su propio sistema, sostiene BRADFORD [*Boston College Law Review*, 46 (2005), n° 4, p. 750] que ha de solaparse la protección del valor expresivo de las obras que otorgan tanto el derecho de marcas como los derechos de autor.

razón, no solo pueden ser objeto de denuncia social, sucede que *deben de serlo* para propiciar la formación de una opinión pública adecuada sobre el producto que identifican²⁰. Incluso es posible que la necesidad de crítica sea socialmente más necesaria en marcas que en derechos de autor, pues si existe un interés público en permitir que los ciudadanos se formen una opinión propia sobre obras artísticas, mayor ha de ser ese interés colectivo en ayudar a los consumidores a valorar las marcas y su influencia²¹. Por lo tanto, podemos afirmar que sí hay un interés general en que la marca sea objeto de críticas, e incluso de críticas paródicas²².

2. La Ley mercantil sostiene la conclusión anterior, pues sus normas especializadas recogen esa misma idea: es conveniente que el mercado disponga de información contrastada sobre los productos o servicios que se ofertan, a fin de que el consumidor pueda formarse una opinión adecuada antes de decidir. Se trata de un objetivo que inspira diversos artículos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (como el art. 9 LCD) y de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad (art. 6 LGP) y cuya formulación da prioridad a la información, incluso por encima del reconocimiento y protección de los derechos exclusivos²³. Pues bien, la parodia de marcas, cuando lo es realmente, también puede incrementar la información sobre los productos que identifica la marca, al utilizar el humor para resaltar un aspecto o un extremo negativo²⁴. La información comercial se considera hoy en día un bien público, y no una simple herramienta de intercambio comercial.

²⁰ Así, por ejemplo, este criterio fundamenta varios de los casos jurisprudenciales sobre la parodia de la muñeca *Barbie* que, para sus analistas, se ha convertido en un icono cultural; v. W. McGEVERAN, “Rethinking Trademark Fair Use”, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), pp. 49-124, p. 52.

²¹ Incluso se ha señalado que el carácter paródico se observa con más claridad en materia de marcas que respecto a los derechos de autor; v. McGEVERAN, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), p. 69.

²² También lo cree así M. MARZETTI, “Speechless Trademarks? Dilution Theory Meets Freedom of Speech”, *WIPO Collection of Paper*, 2005, pp. 1-27, p. 12. Sobre la información que transmite la publicidad en general en el doble contexto de la libertad de expresión y el mercado norteamericano cabe recomendar la lectura de A. RUBÍ PUIG, “Publicidad y libertad de expresión. La doctrina de la *Commercial Speech* en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EEUU”, *InDret*, octubre 2005, nº 311, pp. 1-24.

²³ Por todos R. ALONSO SOTO, “Derecho de la competencia IV. Competencia desleal y publicidad”, en *Curso de Derecho Mercantil*, [R. URÍA; y, A. MENÉNDEZ (dirs.)], Navarra, 2ª ed., 2006, vol. I, pp. 373-400, pp. 374 ss, y 394 ss.

²⁴ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 34 y 43-44 considera, sin embargo, que la información ya está en el mercado y que la parodia se limita a abundar sobre ella, por lo que el debate debería de trasladarse al análisis de la libertad de expresión, antes que a la defensa de la libre formación de los precios. Sin embargo, la parodia que se plantea en las páginas siguientes de “KitKat” (*Netsle*) firmada por *Greenpeace* sirve para fundamentar lo contrario: una verdadera parodia sí puede aportar información contrastable y nueva al mercado sobre ese bien.

Esa perspectiva hace que sea innecesario buscar en el Derecho Público la solución del conflicto entre la parodia y los derechos de marca; aunque hasta ahora, el equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos privados sobre bienes inmateriales ha guiado a la doctrina y a la jurisprudencia comparada, tanto en derechos de autor, como en materia de marcas²⁵. Sin embargo, creemos que resulta innecesario por dos razones. La primera es el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del art. 39 LPI en nuestro Derecho Privado, así como la similitud de la parodia en ambas clases de derechos exclusivos (lo que permite, además, sostener la aplicación analógica de esta regla positiva). La segunda razón se encuentra en la propia legislación mercantil. Habida cuenta de cuáles son los fines legislativos del Derecho de la Competencia y del Derecho de Propiedad Industrial, la parodia de marcas no solo provoca un enfrentamiento entre la libertad de expresión y las perspectivas legítimas del titular de la marca parodiada; el conflicto más directo o inmediato se produce entre estos derechos exclusivos y los objetivos legislativos de carácter informativo del Derecho del mercado. Y vencen los segundos porque el funcionamiento del mercado condiciona la respuesta normativa frente a la parodia y obliga a subordinar los derechos sobre bienes inmateriales (que, por otro lado, también han de cumplir una función social en cuanto derechos de propiedad). Es más, en muchas ocasiones, los titulares de las marcas parodiadas no actúan contra la broma para preservar el valor de sus signos distintivos, sino también para evitar el reproche cierto que puede contener una parodia, y, de este modo, intentar convencer al mercado de que es falso. De ahí que la censura de la parodia de marcas, por lo tanto, no perjudique tanto a un derecho fundamental, como al conjunto del tráfico económico²⁶.

²⁵ Así en el Derecho alemán donde la parodia se fundamenta en la protección constitucional de los derechos fundamentales y donde se trata de verificar sus condiciones para determinar cuándo está amparada por el derecho de libertad de expresión, y, por lo tanto, el titular de la marca ha de tolerar el uso de sus signos distintivos; v. K.-H. FEZER, *Markenrecht*, 4ª ed., München, 2009, § 14, Rn. 819-820, Rn. 819. No obstante, algo más matizado en INGERL; y, ROHNKE, *Markengesetz*³, § 14, Rd. 216-217 al señalar la importancia de la percepción de la parodia (y de las circunstancias concretas de cada caso) por el tráfico mercantil.

El enfrentamiento entre marcas y libertad constitucional de expresión, así como la función social de aquellas, se analiza expresamente en C. GEIGER, “Trade Marks and Freedom of Expression - The Proportionality of Criticism”, IIC, 2007, pp. 317-327, pp. 318 ss que denuncia, además, la inoportunidad de que el derecho de marcas pueda funcionar como una especie de censor privado de la crítica social. Este autor recoge, así, la doctrina jurisprudencial expuesta en varios casos, como, por ejemplo, en *Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003) por el que se negó que una exposición de fotografías llamada “Food Chain Barbie” violara los derechos de Propiedad Industrial del titular de la marca *Barbie*.

²⁶ GEIGER, IIC, 2007, p. 320.

En definitiva, una verdadera parodia es un ataque crítico contra el producto o servicio que identifica la marca. No es neutral ni es una mera expresión de derechos fundamentales. En caso contrario, el fenómeno debería de clasificarse como una caricatura o como una sátira y, por lo tanto, ya sí se trataría de un problema estricto de libertad de expresión artística que habría de analizarse desde el Derecho Público.

3. Admitido lo anterior, la consecuencia lógica es que la parodia de una marca también ha de ser restrictiva y ha de soportar los mismos presupuestos que la parodia de cualquier obra artística. Hay no obstante, una característica en materia de Propiedad Industrial que marcará las diferencias entre ambos contextos (Industrial e Intelectual): los límites aplicables a la parodia han de interpretarse desde la función principal de cualquier marca, que es la promoción de los productos y servicios que identifica, y la atracción por convicción de un determinado sector de consumidores.

Por eso, en principio sucederá lo mismo que con cualquier parodia de la LPI: no estará amparada cuando no se cumplan los requisitos que la identifican legalmente y la burla carezca del fundamento de crítica que la legitima. Pero en materia de Propiedad Industrial, además, esto siempre ocurrirá cuando la finalidad del humor sea marcadamente concurrencial. Se trata de una interpretación que encaja en los arts. 39 y 40 bis LPI que prohíben, respectivamente, aquella parodia que infiera daño a la obra original o a su autor, así como otros usos no autorizados de las obras que perjudiquen al titular o vayan en detrimento de su explotación. O de otro modo, la parodia cumple el mismo fin y se enfrenta a los mismos límites tanto en derechos de autor como en materia de marcas. El reconocimiento de la parodia en materia de marcas depende de los mismos presupuestos que en el Derecho de la Propiedad Intelectual. Aunque, no obstante, es necesario adaptarlos a las exigencias del Derecho de Propiedad Industrial y al contexto donde actúan las marcas.

A) La parodia y el riesgo de asociación

1. En primer lugar, establecimos que las parodias utilizan elementos de la obra original porque son obras derivadas, pero que, al mismo tiempo, han de ser producto de un esfuerzo intelectual determinado que excluya la simple copia del original. Por lo tanto, en la parodia de la marca se trata de comprobar dos aspectos: el empleo restringido de elementos ajenos y la aportación original.

Lo anterior supone que el parodista tiene que poder utilizar la misma combinación de signos distintivos que constituye el derecho registrado sin que esta

acción implique una infracción del derecho exclusivo del titular. Y también que ha de poder hacerlo en una medida tal que sea suficiente para que el público reconozca la marca que sufre la ironía. Ahora bien, el análisis y la aplicación a las marcas de este primer requisito plantea una cuestión nueva porque, si bien la parodia usual no puede tomar de la obra original más de lo que sea necesario, la burla de las marcas, de aceptarse, sí podría utilizarlas plenamente siempre que lo hiciera en un contexto determinado e irónico. Por un lado, porque la parodia no se entendería si no es con el empleo de la propia marca o al menos de un alto porcentaje de ella; incluso cuando los signos distintivos se distorsionasen o modificasen. Y por otro lado, porque en materia de marcas el juicio no recae específicamente sobre la *copia* de esa creación, sino sobre su *utilización* como medio de identificar productos o servicios. La innovación intelectual se encuentra en el contexto o en la presentación de la crítica humorística antes que en la propia obra o en sus elementos²⁷. La aportación creativa se encuentra en la *información* que el conjunto de signos transmite sobre el origen del producto y sobre la gestión de la empresa que los pone en circulación. Es decir, la parodia sigue siéndolo aunque se emplee el conjunto de todos los signos distintivos como elemento central del humor²⁸.

2. Por su parte, para decidir si la parodia de marcas satisface la primera condición hay que comprobar si la burla crítica que emplea una marca ajena crea un *riesgo de asociación* entre los productos, servicios o empresarios identificados con la marca parodiada y cualesquiera otros.

a) Obsérvese que no se trata de confusión entre la marca y la parodia, sino de un riesgo de asociación²⁹. No hay confusión posible conforme a la simple lógica semántica,

²⁷ En cambio, en el derecho comparado se ha planteado que si se copia demasiado de la marca, la parodia será pobre, vulnerable por la legislación de marcas, y podrá confundir al consumidor; v. LITTLE, *Cornell L. Rev.*, 94 (2009), pp. 1265-1266, que también sostiene que el humor marca la diferencia.

²⁸ La única excepción se encontraría en el art. 36 LM: que se trate de un supuesto humorístico, sí, pero puramente nominativo que justifique la mención necesaria de la marca ajena para poder promocionar la propia; v. PÉREZ DE LA CRUZ, “La propiedad industrial e intelectual I. Teoría general. Signos distintivos”, I², p. 417.

²⁹ Sobre la confusión y el riesgo de asociación en nuestra Ley de Marcas, v. M. CURTO POLO, “Marcas anteriores”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, [A. BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO (dir.)], Navarra, 2003, pp. 213-232, pp. 226-230.

En general, sobre la parodia; v. SOL MUNTAÑOLA, *Régimen jurídico de la parodia*, pp. 163-164. Y así lo observa también, aunque en otro orden al resaltar la ausencia de probable confusión entre anuncios publicitarios en los que aparezcan signos distintivos, M. del R. FERNANDO MAGARZO, “La protección de las creaciones publicitarias a través de la figura de la publicidad confusionista, en la doctrina del jurado de la publicidad”, en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2008, pp. 195-218, p. 217 que analiza las decisiones de este organismo privado de control, donde la ausencia de confusión es una condición para excluir la imitación o reproducción publicitaria con cualquier fin en las

porque si se pretende una parodia, el propio concepto excluye la posibilidad de confundir la marca original y el esfuerzo humorístico³⁰. Con independencia de la finalidad de la crítica o de su efectividad, la parodia de una marca solo es una utilización deformada de los signos distintivos que la componen. Los destinatarios del producto original sabrán distinguir entre la marca *seria* y su distorsión. Es más, la confusión implica, sin necesidad de mayor análisis, que no existe parodia y que, por lo tanto, se puede considerar un acto de imitación de la marca (quizás humorístico, pero no paródico) que puede examinarse desde la LM³¹.

Esa exclusión de la confusión tiene una importante consecuencia: la Ley de Marcas no va a ser la legislación de referencia para el análisis de la parodia con carácter general. Al fin y al cabo, la parodia no se vincula al intento de registro de una marca que se burle de otra registrada anteriormente (y con la que pueda confundirse, si acaso por aproximación); ni tampoco suele tratarse de un competidor que *identifique* sus productos con signos distintivos similares a los de una marca preexistente, notoria o renombrada (art. 34.2 LM). El contexto paródico presupone que el humorista siempre reconoce la titularidad de la marca original. No pretende hacerla pasar por propia, sino burlarse de ella. Aunque sea para aprovecharse bajo el disfraz de una parodia. Como se ha señalado, la burla paródica implica una deformación de los signos distintivos de forma exagerada o ridícula, lo que excluye sin más la confusión con la marca registrada pues un tercero no va a considerar al titular como posible autor.

En realidad, el juicio sobre el grado de utilización de la obra parodiada o de sus elementos puede ser ajeno a las marcas porque el plagio está excluido. Incluso en el supuesto de que se niegue la posibilidad de una parodia en este contexto. Esto es así porque el empleo de la marca ajena no supondría una falsificación, sino un acto desleal, pues no se trata de vender otros productos diciendo que son los mismos que señala la marca original, sino de otra cosa³². En Propiedad Industrial no puede hablarse de plagio

resoluciones que aplican el Código de Conducta Publicitaria de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de 19 de diciembre de 1996.

Respecto a la doctrina comparada de la parodia de marcas, v. POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), p. 74; McGEVERAN, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), p. 67; y, M SPENCE, “Intellectual Property and the Problem of Parody”, *The Law Quarterly Rev.*, 114 (1998) pp. 594-620, p. 598.

³⁰ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 38-39.

³¹ La SAP de Barcelona de 24-IV-2002 analiza correctamente el supuesto no paródico de las bebidas alcohólicas y la *Metro Goldwin Mayer* desde el criterio de la deslealtad. Aunque sostiene que la ex LM no protegía debidamente a las marcas renombradas y obligaba a acudir a la regulación de la LCD.

³² En opinión de ALONSO SOTO, la imitación de marcas que busca una similitud con una marca existente es un acto de competencia desleal que sanciona la concurrencia ilícita o el abuso del

o de copia en los supuestos que consideramos, sino de otros conceptos como engaño, confusión, o aprovechamiento de la reputación ajena, e incluso de alteración de la libre concurrencia. Por eso la ilicitud del empleo de la marca ajena dependerá de la procedencia de la parodia como crítica humorística y del análisis de su puesta en escena, antes que de la propia imitación. Es decir, no suele tratarse de un problema de marcas, sino de analizar la buena o la mala fe del comportamiento irónico³³.

b) En cambio, el riesgo de asociación tal y como se establece en el art. 6.2 LCD es un resultado más probable. La razón es que un tercero puede no confundir una parodia con la promoción seria de los productos y servicios a los que se refiere, pero sí es posible que crea que existe alguna clase de relación jurídica o económica entre el parodista y el titular de la marca parodiada. Pues bien, el simple riesgo de asociación de los productos o servicios de la marca parodiada con otros diferentes será suficiente para entender que no se cumple este requisito de la parodia (obra derivada, pero original)³⁴.

Además, la parodia reviste un carácter de excepción al régimen general de los derechos de exclusiva y, por lo tanto, sus requisitos también han de interpretarse de forma restrictiva. Lo que significa que los destinatarios han de reconocerla de forma inequívoca y que, aunque no puedan confundirse, la información marquista que contenga el humor tampoco puede desorientarlos sobre su origen³⁵. El simple riesgo de

derecho por imitación porque crea confusión o pretende aprovecharse del esfuerzo ajeno; v. ALONSO SOTO, “Derecho de la competencia IV. Competencia desleal y publicidad”, I², pp. 379-380.

³³ En sentido similar, PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 42-43; y, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995, pp. 577-578.

³⁴ Así en la SAP de Valencia de 16-IV-2003 por la que se impide que la Textil Conquense SA utilice un monigote para identificar a sus vaqueros “enrollados”, que puede fácilmente asociarse con la marca comunitaria de unos pantalones similares de la empresa *Levi Strauss & Co.* Sobre el riesgo de asociación, v. ALONSO SOTO, “Derecho de la competencia IV. Competencia desleal y publicidad”, I², pp. 382-383.

³⁵ Esta condición (que no hubiese riesgo de asociación) ya se estableció en la primera sentencia sobre parodia de marcas del Derecho norteamericano: un cartel semejante a otro muy conocido de las *Girl Scout*, incluido el eslogan “Be Prepared”, pero con una figura embarazada. Aunque se rechaza que hubiese parodia, el tribunal se encargó de advertir que la indignación que despertó el diseño no podía equipararse a la confusión; v. *Girl Scouts of the United States v. Personality Posters Mfg.*, 304 F. Supp. 1228 (S.D.N.Y. 1969). Otro ejemplo más moderno apareció en el caso *World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Big Dog Holdings, Inc.*, 280 F. Supp. 2d 413, 442-43 (W.D. Pa. 2003) en donde se admitió el carácter paródico de la representación perruna de los luchadores (y sus atributos marcarios) de la productora WWFE por entender que el tratamiento era humorístico y no existía posibilidad alguna de confusión.

En cambio, sí se declaró el riesgo de confusión en el supuesto no paródico de *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987) que analizó la deformación de los usos distintivos de la compañía aseguradora por parte de *Novak* mediante la broma para textiles “Mutant of Omaha” y “Nuclear Holocaust Insurance”. La doctrina ha criticado, no obstante, que no se reconociera el mensaje político que esta ironía transmitía. También se apreció riesgo de asociación en el caso *Michelob [Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications]* 1228 F.3d 769 (8th Cir. 1994), y 513 U.S. 1112 (1995)]. La empresa cervecera estaba contaminando el agua con sus fábricas. La reacción fue parodiar su etiqueta

que esto suceda pondrá de manifiesto que el humor no se ha realizado con pretensión paródica, sino con otro fin, seguramente concurrencial; un incentivo que explicaría además por qué los destinatarios y concededores de la obra original crean asociaciones equívocas cuando interpretan la parodia³⁶.

con *Michelob-Oily* y transformar su eslogan de *One Taste and You'll Drink It Dry* en *One Taste and You'll Drink It Oily*. El tribunal no reconoció el carácter paródico al aceptar una encuesta en la que la mayoría de los entrevistados (poco más de la mitad) creyó que la cerveza estaba contaminada con aceite. En este caso, además, quizás llame la atención la posible ingenuidad de los encuestados. De forma similar también se admitió riesgo de confusión en *Anheuser-Busch Inc. v. VIP Products LLC*, 4 2008 CV 00358 (E.D. Mo. Oct. 16, 2008), entre la marca de cerveza *Budweiser* y el juguete para perros *Buttwipper*.

Puede encontrarse una breve exposición del riesgo de asociación conforme a la tradición de este país en los criterios del caso *Pizzeria Uno Corp. v. Temple*, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir. 1984) y, de forma más definitiva en los seis criterios del “Trademark Dilution Revision Act of 2006” (TDRA). También v. M. FULLER, “<Fair Use> Trumps Likelihood of Confusion in Trade Marks”, *B.C. Intell. Prop. & Tech. F.*, 2006, pp. 1-18, pp. 10 y ss. En concreto, este autor recoge ocho elementos que, a su juicio, la jurisprudencia ha identificado como factores que incrementan el *likelihood of confusion*: debilidad de la marca parodiada (pues hace más difícil reconocer que el uso de la marca es paródico), similitud entre los signos distintivos, proximidad de usos entre los bienes, calidad del producto con el que se compara la marca, potencial de sustitución, satisfacción de los compradores, evidencia de confusión, coincidencia entre los canales de distribución de los bienes, y pretensión de asociación del parodista.

³⁶ No hay riesgo de confusión, sin embargo y conforme a la opinión de los tribunales norteamericanos, en el supuesto *Jordache Enterprises Inc. v. Hogg Wyld Ltd.*, 828 F.2d. 1482, 1486 (10th Cir. 1987) que sostuvo el carácter paródico de la marca original *Jordache* para vaqueros, por parte de los también vaqueros *Lardashe* para mujeres de tallas grandes (el símbolo gráfico -varias líneas haciendo un nudo, bajo la cabeza de un caballo- se había estrechado hasta parecer una especie de gran trasero, y se había añadido el dibujo de un cerdito sonriendo encima). La sentencia estableció que la falta de significado en la palabra *Lardashe* y las diferentes representaciones animales eran suficientes diferencias para evitar el riesgo de confusión. Cabe indicar que el tribunal no dio importancia al testimonio de uno de los directivos al que terceros preguntaron si la empresa original había concedido una franquicia a la imitadora, pero sí admitió una encuesta en donde se diferenciaban con claridad ambas marcas. La asociación se establecía -continuaba la sentencia-, a los solos efectos paródicos y, por lo tanto, no dañaba la marca original. Se trata de una interpretación en parodias que se reprodujo en casos más recientes como el de *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog LLC*, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007), en donde se ha reconocido la parodia (y la ausencia de riesgo de asociación) entre los bolsos de lujo de la primera marca y los juguetes masticables para mascotas que imitan sus signos distintivos (como por otra parte ya hacía la misma empresa con otras marcas de lujo). O también con la parodia de *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002) con el uso de sus signos distintivos en una fragancia para perros, “Timmy Holedigger”.

Como señalan los juristas de ese país, hacer de la propia marca una parodia de otra no evita automáticamente la protección del *Fair Use*, sino que solo la hace más problemática. La discusión suele centrarse entonces en el riesgo de asociación y más concretamente en el daño que la imitación conlleva al valor distintivo de la marca parodiada para diferenciar sus productos en el mercado. La pretensión de “hacer reír” ha de estar clara para los destinatarios de ambas marcas y suele evitar la posibilidad de dañar el original.

La valoración del riesgo depende, en realidad, del contexto social en el que se mueve la marca. Por eso, hoy parece difícil que el tribunal norteamericano vuelva a apreciar ese riesgo de asociación en el poster de “Enjoy Cocaina” tal y como hizo en su día con la resolución del caso *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.*, 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972). También BRADFORD, *Boston College Law Review*, 46 (2005), nº 4, pp. 755-756. Obsérvese, por otro lado, que esta última resolución muestra una línea jurisprudencial sobre el riesgo de asociación muy distinta de la más estricta defendida por el fallo de la *Girl Scout* y donde este mismo riesgo se excluyó; v. D. KESSLER, “The Parody Defense: Is Anyone Still Laughing?”, *Summer Intellectual Property Law Conference*, Toronto, 2004, pp. 1-18, p. 5.

3. Por fin, encontramos otro argumento en el Derecho de Propiedad Industrial. Se trata del principio registral de especialidad que niega a los titulares de una marca registrada la facultad de impedir el registro de los mismos signos, así como el uso de una marca semejante, cuando los productos, servicios o empresas que identifiquen no puedan confundirse en modo alguno con los suyos. El presupuesto es la falta de competencia directa entre los empresarios o, más correctamente, la imposibilidad de asociación entre los bienes que se ofertan en el mercado. La finalidad de la Ley es clara: limitar el reconocimiento de usos exclusivos a aquellas situaciones en que sea necesario. Y no lo es cuando el mercado identifica sin errores esos productos o servicios, y no percibe señales incorrectas sobre ellos. Los consumidores pueden tomar sus decisiones en función de sus preferencias, sin equivocarse sobre las condiciones o el origen de los bienes. Algo que puede suceder, sin embargo, cuando la marca es renombrada. Pero, por ahora, el argumento es útil y también puede aplicarse a las parodias. Si esos derechos exclusivos de carácter industrial no pueden impedir el uso de la misma marca cuando no hay riesgo de confusión, en menor medida pueden obstaculizar su uso paródico cuando la ironía se percibe claramente por el mercado. Una ironía que, tal y como señala el epígrafe siguiente, ni siquiera se hace con el objetivo de competir³⁷.

B) La denuncia social como condicionante

En relación con el apartado anterior aparece el segundo de los requisitos que tiene que cumplir la parodia: ser antitemático, es decir, criticar directamente la marca original. O mejor dicho, el producto o el servicio (o incluso el proceso de elaboración) que identifican esos signos distintivos. Se trata de una condición clave para diferenciar las parodias de marcas de sus simples imitaciones en clave de humor, una condición que se vincula a la satisfacción de dos extremos: que el producto o servicio identificado con la marca sea su objetivo y que esta marca pueda reconocerse como el núcleo de la burla.

³⁷ De forma semejante, GEIGER, IIC, 2007, p. 323. Sostiene que el derecho sobre signos distintivos solo se reconoce para usos competitivos (para identificar y actuar en el mercado), y que este reconocimiento no puede servir para evitar que los signos se empleen en una crítica directa del producto. Por su parte, KÖHLER señala que la valoración de la parodia se realiza desde el derecho de marcas o de la competencia desleal, dependiendo del renombre de la marca; v. H. KÖHLER, *Wettbewerbsrecht*, [H. KÖHLER; y, J. BORNKAMM (dirs.)], 28ª ed., München 2010, § 4, Rd. 7.9a.

Por su parte, BRADFORD destaca esta circunstancia como una diferencia importante entre la protección de las marcas y los derechos de autor, por cuanto el ámbito de protección es más restringido en aquellas; v. *Boston College Law Review*, 46 (2005), nº 4, pp. 746 ss. Además, afirma que mientras la protección de las marcas exige demostrar un daño, sin que baste alegar el aprovechamiento de la reputación ajena o la dilución del valor de la marca por asociación; en derechos de autor, el uso sin permiso es suficiente para presumir la existencia de ese daño.

1. El carácter antitemático exige que se reconozca la obra original que se parodia. Y en este sentido, la simetría con la parodia de los derechos de autor solo se cumple cuando la marca que se critica es renombrada. Porque si la parodia tradicional solo satisface este elemento cuando se refiere a las obras de la llamada cultura popular que son accesibles a la mayoría del público, este requisito solo se da en materia de marcas respecto a aquellas que todo el mercado identifica: es decir, con las marcas renombradas.

Se trata de una afirmación coherente, además, con el Derecho de la competencia que prohíbe la burla de marcas poco conocidas por otras preexistentes porque equivaldría a poner barreras de acceso o a propiciar monopolios de marcas ya establecidas. Y también puede sostenerse desde la consideración de cuál es la razón legitimadora de la parodia. En efecto, la crítica humorística como bien público solo es efectiva frente a obras o marcas bien conocidas, porque solo entonces la ironía será interesante como mecanismo transmisor de información³⁸.

2. El otro de los elementos que forman parte del carácter antitemático (que la burla caiga directamente sobre el objeto que identifica la marca), constituye uno de los obstáculos más importantes para la viabilidad de esta clase de parodias. Significa, en general, que la utilización de una marca ajena en un contexto humorístico no puede servir de excusa (o de vehículo) para un fin que sea distinto de una crítica específica sobre los productos o servicios que esa marca señala en el mercado, incluidas sus características de consumo o la actuación de la empresa de procedencia.

a) Eso supone, para empezar, que el carácter antitemático en materia de marcas necesita que su contenido concreto no se limite a una burla genérica. La parodia ha de construirse como una crítica a condiciones *determinadas* de los productos o servicios identificados por los signos distintivos. La razón es la propia naturaleza de las normas que regulan el mercado: protegen aquella información que permita una adecuada

³⁸ De esta forma, para la parodia es irrelevante diferenciar entre marcas renombradas y marcas notorias. Ni siquiera para justificar por qué no puede impedirse el daño a la reputación de la marca por parte de un grupo de teatro, “Corporación Antiestética”, cuyo nombre implica una crítica al servicio de cirugía que identifican los signos distintivos. Por el contrario, v. la STJ de Madrid de 28-X-2005 que declara que la marca burlada es notoria y niega al titular la protección porque entiende que esto sólo sería posible cuando el ataque humorístico se originase en un contexto destinado al mismo público. De admitir una parodia, la respuesta acertada habría sido reconocer que la marca es renombrada, pero que la burla es paródica. En el fondo de la sentencia existe otra razón: el tribunal observa, correctamente, que es excesivo impedir la burla social de un producto conocido, aunque lo critique. Es decir, existe un reconocimiento implícito de la razón que legitima una parodia.

formación de los precios. Lo que explica, por ejemplo, que se exonere del reproche de deslealtad a los actos que lo sean objetivamente, pero que aporten información veraz, conveniente y pertinente al mercado (v. art. 9 LCD sobre la denigración). O también, de forma similar, que se permita la publicidad comparativa, que es lícita -e incluso en clave de humor-, pero a condición de que proporcione información y que no se limite a una comparación genérica de los bienes, sino a extremos o condiciones concretas de esos productos que sean comparables, esenciales, pertinentes, verificables y representativos (art. 6 bis LGP)³⁹. E incluso ha de destacarse, en ese mismo sentido, que los derechos de Propiedad Industrial no sólo recompensan la invención del empresario, sino que obedecen a una función más importante y preferente: facilitar la identidad de los productos y la elección de los consumidores, transmitiendo información verídica sobre el producto, condiciones, calidad, producción y origen⁴⁰.

Las anteriores exigencias son propias del Derecho mercantil y han de aplicarse con claridad a la parodia de marcas para que ésta sea legítima y encaje de forma coherente en este sector normativo. Por otro lado, solo así puede satisfacerse la función de la parodia, que no es otra cosa que una denuncia de ciertas condiciones de los productos o servicios, o de sus efectos negativos, pero bajo un disfraz humorístico. Un reproche concreto que aporta nuevos elementos de juicio a los consumidores para que éstos tomen sus decisiones sobre los productos identificados por la marca⁴¹.

³⁹ Por eso no puede hablarse de parodia en la publicidad cuando se trata de simples anuncios con sentido del humor que han de regularse por la LGP. Correctamente en algunas decisiones arbitrales de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial; v., por ejemplo, la de 3-VI-2009 con un anuncio publicitario de Orange que muestra los problemas de una mujer mayor y gallega con la utilización de la informática y los equívocos que le plantean vocablos como “papelera”, “ratón”, o “ventana”.

⁴⁰ Admite el reconocimiento legal y jurisprudencial de la función de protección de los consumidores de la marca (aunque el autor la rechaza, en general), BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO, “Concepto de marca”, p. 121.

⁴¹ Un ejemplo muy claro de parodia con fin social es el de la marca “KitKat” de *Nestle* firmada por *Greenpeace*. Entre sus acciones, destaca la imagen de la marca sustituyendo la expresión “KitKat” por “Killer” o la imagen del clásico paquete rojo de chocolate abierto, mostrando unos dedos ensangrentados de primate en vez de las tradicionales barritas; además de parodiar un conocido anuncio publicitario de la marca (“Tómame un respiro”). Su insistencia ha conseguido que la empresa modifique su política de aprovisionamiento y revise la compra de aceite de palma, cuya extracción perjudicaba gravemente a la flora y fauna de Indonesia, en especial, al hábitat de los orangutanes. Puede consultarse la campaña (y las diversas acciones paródicas, incluidas un video y la alteración gráfica de la marca) en <http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques/kit-kat-take-action-2>. Tras el éxito, el orangután de *Greenpeace* se ha vestido de fiesta.

En Francia, *Greenpeace* también ha parodiado con éxito varias marcas, atacando directamente sus productos y logrando que los tribunales reconozcan el carácter paródico de su intervención y su derecho a expresarse por encima de la protección de la marca. En este contexto cabe mencionar la resolución final de la Corte de Casación francesa sobre varios casos de denuncia colectiva y antitemática favorable a la parodia; v. las parodias citadas por GEIGER de las marcas *Camel* (un clásico de la parodia,

b) Por lo mismo, la parodia sólo puede dirigirse contra los elementos o condiciones de *ese* producto determinado. No es admisible utilizar los signos de una marca como símbolo o representación de toda una categoría de productos, ni siquiera en el caso de que la parodia contenga una denuncia concreta que sea común a todos ellos. Esta conducta sí sería desleal porque transmitiría información errónea al mercado, al dar la impresión de que, entre todas las marcas, la de los signos distintivos parodiados es la que merece mayor reproche. Y, por otro lado, crearía una asociación injusta entre la condición denunciada y la marca concreta⁴². El titular de la marca difícilmente podría “subsana” el defecto ni defenderse de una condición que es común a otras marcas semejantes. Por esta razón, varios países han

según parece), *Esso*, *Areva* y *Danone*, con denuncias, en general, sobre los daños medioambientales que provocan (IIC, 2007, pp. 320 ss.).

La jurisprudencia norteamericana ofrece otros muchos ejemplos, algunos de los cuales presentan una crítica clara y aportan información al mercado, mientras que otros otorgan preferencia al humor (y con ello, al ámbito de la libertad de expresión). Por ejemplo, como el antiguo caso ya descrito de *Jordache Enterprises Inc. v. Hogg Wyld Ltd.*, 828 F.2d. 1482, 1486 (10th Cir. 1987) y la crítica de los pantalones perfectos (en chicas de talla grande); el supuesto de *Mattel Inc. v. MCA Records Inc.*, 296 F.3d 894, 902 (9th Cir. 2002) que declaró probada la crítica de los valores que representa la muñeca *Barbie* por parte de la canción “*Barbie Girl*”; o, por fin, el caso de *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog LLC*, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007), con la supuesta ironía de cómo un bolso que vale 50 \$ puede pasar a costar más de 1000 \$ y acaba entre las mandíbulas de un animal. Similarmente *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002).

En Alemania, se ha reconocido la parodia en la campaña antitabaco, que jugó con la expresión “*Marlboro*” para transformarla en “*Mordoro*”, consiguiendo un juego de palabras pues el verbo “matar” en alemán es “*morden*”; v. BGH UV ZR 246/82, 17-IV-1984, GRUR 1984, 684. Otros supuestos paródicos lo constituyen el eslogan del periódico *Bild* (“*Bild Dir Keine Meinung*” o “no formes tu opinión”, en vez del original “*Bild Dir Deine Meinung*”, es decir, “forma tu propia opinión” (OLG Hamburg de 4.6.1998 - 3 U 246-97); y la campaña contra la subida de precios de *Telekom* que utilizó el mismo diseño de sus signos distintivos pero con la expresión “*Teurerer*”, es decir, más caro [v. sentencia de la *Kammergericht* 20.08.1996 - 5 U 4311/96 (“*Alles wird teurer*”)]. Y, por fin, el reciente caso de *Lila Postkarte* (I ZR 159/02, 3 February 2005; BGH GRUR 2005, 583). La tarjeta discutida usaba signos distintivos que permitían identificar a la marca *Milka* como la parodiada (color lila y expresión *Milka* -la tarjeta la firmaba Rainer María Milka-), además de una referencia textual a las vacas al satirizar un poema de Goethe (“*Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh!*”, cuya traducción aproximada sería “Ante todo, las montañas es paz, en algún lugar muge una vaca. Muu!”). Puede consultarse el comentario a esta resolución de C. BORN, “*Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie - Anmerkung zum Urteil des BGH „Lila-Postkarte*”, GRUR, 3 (2006), pp. 192-194 que se pregunta, como otros autores, si este fallo configurará una nueva línea jurisprudencial.

También cabe destacar, aunque presentan una menor importancia porque se declaró que la parodia no era marcaria o distintiva, las siguientes burlas donde se falló a favor del humor y se rechazó la denigración: *Lusthansa*, en vez de *Lufthansa* (OLG Frankfurt GRUR 1982, 319 - *Lusthansa*) (“*Lust*” significa “deseo”); o “*Bums Mal Wieder*”, es decir, un coloquial “hagámoslo otra vez”, en vez de “*Bayerische Motoren Werke*” (BGH GRUR 1986, 759, 760 - BMW).

⁴² LANDES; y POSNER, *Estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, pp. 212-213: es el llamado efecto psicológico de “heurística de disponibilidad”.

rechazado el carácter paródico de las campañas antitabaco centradas en la marca Camel⁴³.

c) El carácter antitemático significa también que no puede parodiarse con la intención de que los signos distintivos de otro producto o servicio alcancen notoriedad a costa de burlarse de una marca diferente. En otro caso, la parodia sería un ejercicio publicitario comparativo y no una crítica irónica. Y esto último es lo que puede suceder cuando la burla presente algún rasgo competitivo y no mantenga un carácter intelectual o exclusivamente social. O también cuando se dirija directamente contra una empresa o su reputación (no contra sus productos o servicios). Seguramente estaremos, en realidad, ante un acto competitivo realizado de mala fe⁴⁴.

Lo anterior puede acontecer con independencia de la fortaleza de la marca parodiada, e incluso de la clara diferenciación entre los distintos productos. El supuesto se observa con bastante claridad en la burla de los vaqueros para mujeres de tallas grandes del caso mencionado en el apartado anterior de *Jordache v. Lardashe*; o, más

⁴³ Como ejemplo sirva la resolución 13.09.1988 4 Ob 48/78 *GRUR Int* 1989, 326 “Camel-Werbung”. El tribunal alemán no reconoció el carácter paródico de la expresión “Nür ein Kamel Geht meilenweit für eine Zigarette” (el original afirmaba “Ich geh’meilenweit für CAMEL-Filter”), ni el diseño que lo acompañaba (un esqueleto andante subido a un camello), por entender que la marca era el objeto de una burla que, en realidad, correspondía a todos los productos similares, ya que se trataba de una campaña antitabaco.

⁴⁴ INGERL; y, ROHNKE, *Markengesetz*³, § 14, Rd. 203. Las objeciones a la posibilidad de una parodia en sede de marcas, así como los ejemplos jurisprudenciales del derecho comparado mencionados por nuestra doctrina, se encuadran casi de forma exclusiva en este marco: se trata de ejercicios de humor que carecen del carácter antitemático y cuyo fin es concurrencial; v. PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 42-43. Claramente en el caso alemán de la sátira nominativa “Deutsche Pest” en color amarillo y con claras referencias a la marca “Deutsche Post” para una empresa de control de plagas (LG Hamburg GRUR 2000, 514 - Deutsche Pest). El tribunal le niega la protección constitucional como expresión artística.

Además de los supuestos rechazados por crear riesgo de asociación (v. *supra* nt. 35), la jurisprudencia de EEUU ofrece varios ejemplos de usos no paródicos por tratarse de un uso concurrencial de la marca ajena. Por ejemplo en *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Pacific Graphics Inc.* 776 F. Supp. 1454 (W.D. Wash. 1991) que rechaza la parodia en la mención en camisetas y otras prendas de la expresión “Hard Rain Café” en un contexto distintivo similar al de la marca del demandante; en *Harley-Davidson Inc. v. Grottanelli*, 164, F 3d 806, 813 (2d Cir. 1999) por usar la marca sin fin adicional o informativo; en *Mickey Mouse Ty Inc. V. Publications International Ltd*, 2002 WL 1068020, at 2 (7th Cir. May 30, 2002); o en *Harris Research Inc., v. Lydon*, 505 F. Supp 2d 1161 (N.D. UT. 2007) porque los productos y servicios eran similares y podían competir entre si.

Sin embargo, esa misma doctrina judicial es muy variable dependiendo del Estado y del orden jurisdiccional que analice el caso. Así, se encuentran ejemplos donde se acepta la ironía o el contenido crítico incluso cuando el parodista sea un competidor. Ejemplos muy claros aparecen en los supuestos clásicos de los vaqueros *Jordache Enterprises Inc. v. Hogg Wyld Ltd.*, 828 F.2d. 1482, 1486 (10th Cir. 1987) y de los bolsos masticables para mascotas *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog LLC*, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). El argumento, sin embargo, es que falta una competencia *directa* y tanto los destinatarios como los precios de referencia son suficientemente diferentes para distinguir los productos. Este último parece el argumento clave para racionalizar por qué se negó la parodia en otro caso de juguetes para perros por riesgo de confusión (con una marca de cerveza): *Budweiser por Buttwhipper en Anheuser-Busch Inc. v. VIP Products LLC*, 4 2008 CV 00358 (E.D. Mo. Oct. 16, 2008).

recientemente también en la imitación irónica de la marca de ropa deportiva extrema (en

especial, de montañismo), “The North Face” (es decir, la cara norte) por los textiles cómodos para gente poco aventurera, identificada como “The South Butt” (el extremo sur, aunque “Butt” acepta más

traducciones jocosas como ojete, culata o topetazo)⁴⁵. La ironía podría definirse entonces como un ejercicio ilícito de imitación marcaria que, con frecuencia, no solo creará un riesgo de asociación entre los productos implicados (con lo que no se cumplirá la primera condición de la parodia), sino que también es posible que pueda calificarse como un aprovechamiento desleal de la reputación ajena⁴⁶.

En cualquier caso, la parodia de una marca sólo puede existir como una crítica irónica del producto o servicio que identifica *esa* marca. Es decir, sus signos no pueden utilizarse de forma instrumental (*Weapon Target*) para alcanzar un objetivo distinto; en especial, si éste consiste en la promoción de los productos propios o de un tercero⁴⁷. De hecho, la parodia como revulsivo contra la marca renombrada se debe construir sobre el mismo límite que soporta frente a los derechos de autor: no se ampara la burla no antitemática porque permitiría que su autor utilizase el esfuerzo ajeno sin desembolsar nada por este privilegio. Si se trata de un uso no paródico (incluido el hecho de que sea competitivo), ha de bloquearse salvo permiso del titular⁴⁸.

Al respecto, la regulación tradicional de la parodia proporciona un criterio decisivo. Se trata de exigir que la parodia no ofrezca un sustitutivo de la marca parodiada (o mejor dicho, de los productos o servicios representados por ella). Ahora bien, ha de indicarse que el criterio de sustitución no es suficiente en materia de marcas. Ha de completarse con otro de naturaleza competitiva que lleve a negar el carácter de

⁴⁵ “*The South Butt*” se define expresamente como ropa destinada para “those of us who enjoy the relaxed life of couches, cafés, malls, and beaches. In our store we have clothing for things other than playing polo and climbing mountains”, lo que también muestra un lado humorístico. El caso terminó en sede transaccional, pero revela un problema en aumento que hace a empresas pequeñas ignorar las consecuencias económicas de imitar o parodiar a las marcas fuertes. Puede consultarse “The Law Blog” para un breve comentario (<http://blogs.wsj.com/law/2010/06/24/the-south-butt-v-the-north-face/>).

⁴⁶ El reproche a este ejercicio irónico y comparativo será, con todo, restrictivo a la manera indicada por el art. 10 LCD. La razón es que las empresas consolidadas no pueden utilizar esta vía para obstaculizar el acceso al mercado de las empresas de nueva incorporación. Esta circunstancia se observa muy bien en los dos supuestos norteamericanos mencionados: “The North Face” v. “The South Butt” y el caso juzgado de *Jordache Enterprises Inc. v. Hogg Wyld Ltd.*, 828 F.2d. 1482, 1486 (10th Cir. 1987).

⁴⁷ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 34-35.

⁴⁸ De forma semejante GEIGER, IIC, 2007, p. 323 y los criterios de la jurisprudencia norteamericana tal y como se expresan, por ejemplo, en el caso paródico de *Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

parodia a aquellos otros usos humorísticos de marcas ajenas que sean hechas *por empresarios* para la promoción de sus productos, *sean o no competidores directos* de la marca parodiada. Es decir, aunque no se ofrezcan productos sustitutos⁴⁹.

Por lo tanto, no habrá parodia cuando se use la marca de otro para competir contra él, ni para hacer humor y atraer a una clientela diferente *mediante este medio*⁵⁰. Ambos empleos de la marca ajena hubieran requerido permiso del titular y el consiguiente pago de una licencia⁵¹.

d) En relación con el carácter antitemático cabe insistir en que el concepto de parodia no ampara la utilización sin permiso de derechos marcarios de exclusiva cuando la combinación de signos distintivos se utilice de forma instrumental o para otro fin; incluso, aunque no se trate de competir o exista una finalidad de denuncia social⁵². Por ejemplo, la utilización de una deformación reconocible de la marca y envoltorios de chocolates Lindt por parte de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción con el objetivo de denunciar el consumo de hachís. En este caso, el diseñador vinculó la marca (y el producto) con el consumo reprobable de un producto diferente. Al no tratarse de un ejercicio antitemático, la chanza no constituye una parodia y sí puede analizarse como un posible acto desleal de denigración de la marca ajena o de perjuicio a su reputación⁵³.

⁴⁹ Por ejemplo, el caso de la SAP de Barcelona de 24-IV-2002. Analizó la publicidad de un fabricante de bebidas alcohólicas que ironizaba acerca del león rugiente de la *Metro Godwin Mayer*.

La jurisprudencia alemana nos ofrece un supuesto parecido en el caso *Lucky Strikes vs. Absolut Vodka* - OLG Köln, Urteil vom 23. Juli 2004, Az.: 6 U 77/04 con las dos marcas mencionadas. Además, cabe mencionar los fallos ya clásicos de “Mars” and “Nivea”, ambos para vender preservativos, y ambos jugando con el reconocimiento de los eslóganes y signos distintivos de las marcas de referencia (“Mars te mueve ... en el sexo, en el trabajo y en el juego” y “Es tut NIVEAU als das erste mal”); v. respectivamente, BGH GRUR 1994, 808, 809/810 - Markenverunglimpfung I MARS y, BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II NIVEA.

⁵⁰ POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), p. 73. En su opinión, se trata de “farsa” antes que de “sátira”: su fin suele ser lúdico y no suele contener ninguna crítica contra el producto burlado.

⁵¹ PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 45-46. Y salvo aplicación del art. 36 LM; v. PÉREZ DE LA CRUZ, “La propiedad industrial e intelectual I. Teoría general. Signos distintivos”, I², p. 417.

⁵² En este sentido, la STJ de Madrid de 28-X-2005 que examinó la reclamación de “Corporación Dermoestética” contra el registro de la marca simplemente denominativa “Corporación antiestética” como identificador de un grupo teatral alternativo. No está claro que la ironía semántica fuese un simple vehículo del grupo teatral para otro fin (el impacto o transmisión de una idea transgresora del teatro). En cambio, la parodia del nombre es totalmente antitemática en el grupo de denuncia que se aglutina bajo el nombre de “Corporación Malaestética” y que en internet aparece vinculado con el primero (el grupo de teatro). La ironía del nombre sirve a los autores para recoger las negligencias de diversos servicios de cirugía estética (no solo de esa marca).

⁵³ De forma semejante, POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), pp. 73-74.

No obstante, que ese uso instrumental no esté amparado por el art. 39 LPI no quiere decir que siempre sea reprochable. El empleo de las marcas en sátiras de denuncia social puede ampararse en el derecho de libertad de expresión (normalmente artística dada la naturaleza de los signos distintivos). La condición es que se refiera a marcas renombradas convertidas en iconos culturales⁵⁴. Las normas de la competencia solo reprochan el uso de las marcas cuando se utilizan por competidores o por otros agentes del mercado para reducir la cuota del titular de forma desleal o contra sus derechos de exclusiva. O de otro modo, el Derecho no bloquea la utilización de una

marca registrada cuando se maneje en la recreación o disfrute artístico o intelectual de quien la usa. El presupuesto será, entonces, que el uso no resulte directamente comercial; aunque puede ser inevitable que permita un lucro de forma indirecta. Hay que tener en cuenta que, si bien es verdad que una marca es una creación original, su función no es agradar sino vender,

por lo que solo se reconoce como derecho exclusivo para este fin; y ello al margen de que esta venta pueda no ser tanto de productos o servicios concretos, como de una forma de vida, o de determinadas sensaciones o sentimientos. Al final, esos supuestos no serían parodias, sino sátiras o parodias instrumentales que solo emplean los signos distintivos como medio, frecuentemente lúdico o artístico, e incluso provocador, pero no competitivo⁵⁵.

⁵⁴ El aprovechamiento de la reputación, aquí, es inevitable dice PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 48 que admite de forma restringida las parodias instrumentales por la libertad de expresión.

⁵⁵ En el derecho anglosajón se ha admitido la broma (es el *Fair Use* de los derechos de marca), cuando los signos distintivos se han utilizado con una probable finalidad instrumental en supuestos de denuncia social o política. Así ocurrió con el uso del eslogan de *Master Card* por parte del candidato Ralph Nader, en las primarias del año 2000. Denunció determinadas conductas de sus competidores con la sentencia “there are some things money can buy, for everything else there’s MasterCard” (el original era “can’t buy”). La jurisprudencia sostuvo que el público podía percibir de forma razonable el carácter paródico; v. *MasterCard Int’l Inc. v. Nader 2000 Primary Comm.*, No. 00 Civ. 6068, 2004 WL 434404, at *13 (S.D.N.Y. Mar. 8, 2004). Puede verse un comentario breve en J. W. MARSHALL, y, N. J. SICILIANO, “The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law. Can Satire Ever Be a Fair Use?”, en http://www.abanet.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf, pp. 1-17, pp. 9 ss. En materia de derechos de autor, la jurisprudencia norteamericana ya había relativizado la doctrina del caso *Campbell* para casos similares y su diferencia entre los conceptos de *Target Parody* (*Parody* en sentido estricto) y *Weapon Parody* (la llamada *Satire*) señalando que, al final, el objetivo no es confundir, sino divertir.

En general, los tribunales norteamericanos son menos estrictos con el uso humorístico de la marca cuando se puede enfocar desde la libertad de expresión (incluida la pretensión de divertir), admitiendo la parodia (o más concretamente -en nuestra opinión-, la sátira no comercial del derecho anglosajón). En este contexto v. el supuesto ya mencionado de *Mattel, Inc. v. Walking Mountain*

Por otro lado, una reacción en contra de una sátira de contenido político o de un simple ejercicio de humor puede tener un efecto negativo para el titular de la marca burlada si, como resultado de su acción, el público le atribuye un sentimiento subjetivo de soberbia o de orgullo. En vez de defenderla, es posible que su reacción dañe su reputación, incluso con independencia del resultado judicial. Por eso, la mejor táctica del empresario puede ser dejar pasar aquellas críticas que no tengan una finalidad claramente concurrencial⁵⁶.

3. La interpretación anterior sobre el carácter antitemático excluye también la posibilidad de un aprovechamiento desleal de la reputación ajena cuando se trata de una verdadera parodia. Lo que no impide -como veremos- que esta parodia afecte al valor agregado de la marca renombrada que es objeto de la crítica (entendido como su valor en forma de calidad, reputación y prestigio).

En ese sentido, hay que recalcar que una parodia no afecta directamente al ámbito objetivo del 12 LCD, por lo que tampoco puede describirse como una excepción. La primera razón es que el planteamiento de la conducta desleal exige la existencia de un riesgo de asociación entre ambos conjuntos de signos en el sentido expuesto en el epígrafe anterior. Además, la referencia de una parodia verdadera a la marca original no puede equipararse automáticamente con un aprovechamiento desleal

Productions, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003), o la apelación del caso *L.L. Bean Inc. v. Drake Publishers Inc.*, 107 S. Ct en 3254, 97 L. Ed. 2d 753 (1987) que sostuvo el uso admisible de la marca ajena para comunicar ideas o expresar puntos de vista en un catálogo ficticio que apareció en la revista para adultos *High Society* (*L.L. Bean's Back-To-School-Sex-Catalog*) con maniqués en pose sexual y escasos de ropa, y donde se deformaba la marca de ropa de abrigo de la primera empresa.

Se trata de las mismas razones que fundamentan la admisibilidad del caso *Lila Postkarte* (I ZR 159/02, 3 February 2005; BGH GRUR 2005, 583): es un ejercicio amparado en la libertad de expresión artística, que no afecta negativamente a la valoración de la marca ni la denigra, y la utilización de los signos no es comercial. Éste es un fallo que se desvía de la doctrina tradicional porque en vez de averiguar si hay una explotación de la reputación, como había sucedido hasta entonces, se limita a considerar si se han explotado comercialmente los signos distintivos.

⁵⁶ De hecho, la posibilidad de que el valor de la marca se vea afectado por “usos no comerciales” de denuncia social (sátira no paródica) es pequeña, pues los consumidores no van a confundir ni asociar la marca a la denuncia. El propósito de ese empleo habrá sido divertir, no identificar ni denunciar directamente sus productos; v. McGEVERAN, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), pp. 104-105.

De forma similar, PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 45. Este autor también indica que la finalidad de esta clase de humor ha de valorarse en el origen, no en el resultado final, pues los promotores de la crítica pueden comercializar la broma (p. 48, nt. 104). En sentido similar, SOL MUNTAÑOLA, *Régimen jurídico de la parodia*, pp. 246-247 al señalar que la finalidad comercial solo es un indicio, y que además, no puede confundirse con la pretensión de obtener algún beneficio económico. Por su parte, LANDES; y POSNER destacan la importancia del resultado para la valoración del consumidor y para juzgar el riesgo de confusión; v. *Estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, pp. 212-213. De forma similar, BRADFORD señala que el resultado importa en la parodia de marcas (p. 709), y presta atención especial a cómo actúa la parodia y su interacción con el *merchandising* de obras intelectuales; v. *Boston College Law Review*, 46 (2005), nº 4, pp. 740 ss.

de la reputación ajena porque esta calificación requiere más elementos que tampoco se cumplen⁵⁷. Así puede señalarse que el aprovechamiento tiene como presupuesto el beneficio propio o ajeno, mientras la utilidad que proporciona la denuncia de la ironía al mercado difícilmente puede describirse como esa clase de beneficio indebido. Sería necesario que el autor de la parodia fuese un competidor, o en su defecto un empresario, y que se estableciese una asociación entre la marca parodiada y otra cualquiera que beneficiara económicamente a esta última. Es decir, para apreciar que una burla puede subsumirse en el art. 12 LCD, ha de darse un resultado distinto de la simple denuncia de elementos o condiciones del producto. Lo que, por otro lado, vendría a significar que ese humor no es una parodia, sino un acto de publicidad o una sátira. Solo entonces, cuando el supuesto de hecho encaje en el art. 12 LCD y no exista ironía lícita, podrá plantearse la defensa de las inversiones del titular de la marca renombrada frente a terceros (que no han invertido suficiente en desarrollar sus propios signos distintivos -es el efecto *blurring* o cómo el valor de la marca favorece incorrectamente a otra-).

Como se observa, los supuestos paródicos de dilución del valor de la marca original parecen concentrarse en una condición: que el riesgo de asociación sea tal que la broma reduzca apreciablemente su funcionalidad. Esto es, que impida que la marca cumpla su función distintiva de los productos en el mercado respecto de otros competidores y que, en menor medida, reduzca el valor que tenga asociada esa marca como indicación de calidad y de garantía. Una afirmación que mantiene una relación de proporcionalidad inversa con el carácter renombrado de la marca que es objeto de la chanza⁵⁸. Es decir, a mayor renombre de la marca, menor será la probabilidad de que una parodia pueda aprovecharse de su reputación, disminuyendo su efectividad.

⁵⁷ Algún autor ha señalado, incluso, que, dada la principal finalidad identificativa de la marca, esta función no se va a ver afectada por la parodia, lo que constituye una diferencia significativa con los derechos de autor; POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), p. 76.

⁵⁸ En general, la fortaleza de una marca renombrada reduce tanto el riesgo de asociación (y su carácter distintivo), como el daño a su reputación. Sobre la relación de la parodia con los efectos de dilución del valor de la marca v. siguiente epígrafe. En el Derecho comparado, sobre esta cuestión o sobre el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, pueden consultarse los argumentos de la sentencia del caso *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog LLC*, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Más recientemente la apelación de *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee Inc.*, 559 F.Supp.2d 472 (S.D.N.Y. June 5, 2008) tuvo que analizar la sentencia de primera instancia que había apreciado la existencia de riesgo de asociación en el uso de signos distintivos para identificar café, pero descartado que esta circunstancia dañara la reputación de la marca original o su fuerza distintiva.

C) El humor y la denigración

1. El tercer requisito de la parodia es el humor. Al respecto es necesario que la ironía revista un carácter ingenioso de tal manera que recaiga directamente sobre el aspecto reprochable del producto que identifican esos signos distintivos y consiga, además, que sus destinatarios perciban fácilmente el contenido de la denuncia gracias a ese humor. Se trata de un requisito difícil de determinar porque la parodia es una excepción a los criterios legislativos de lealtad y de publicidad y, sobre todo, a los límites que se marcan a la denigración en materia de publicidad comparativa.

La premisa de partida es que la parodia es una burla objetivamente incómoda para el destinatario. Por esta razón, no va a existir denigración legal cuando sea posible justificarla, teniendo en cuenta la información veraz, comprobable y concreta que se transmite al mercado con esa ironía. Es decir, cuando el aspecto que se entienda como denigratorio sea propicio y eficaz para transmitir la información crítica, la burla no será desleal ni ilícita. En cambio, si este humor es genérico (no antitemático), y no especifica ningún contenido informativo, será probablemente denigratorio e infringirá los arts. 6 LGP y 9 LCD⁵⁹. De ahí que un límite dudoso sea el humor chabacano y pornográfico que pueda afectar a la reputación del empresario sin que este enfoque añada información útil sobre los productos que se critican. Y sin que resulte relevante en el contexto humorístico porque se hubiese podido transmitir la misma información sin ese elemento. Si tal cosa ocurre, ese humor no será paródico⁶⁰.

⁵⁹ Lo contrario también es posible porque el simple humor sin diana social no es necesariamente denigratorio si queda amparado, ahora sí, por la libertad de expresión. Como ejemplo, la decisión arbitral ya mencionada de 3-VI-2009. También v. PERDICES HUETOS, *Pe.i.*, 3 (1999), p. 34.

⁶⁰ Los supuestos comparados de denigración suelen centrarse en sátiras no antitemáticas, sino instrumentales que, además, nada aportan al mercado y cuya gracia suele ser zafia o suele mostrar un componente sexual. Así con claridad en la botella reconocible de Coca-Cola para la película clasificada X "Alice", tal y como detalla PORTELLANO DIEZ, *Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, pp. 577-578.

Cabe señalar, no obstante, que los tribunales norteamericanos suelen amparar esta clase de burla en la libertad de expresión siempre que exista un mensaje determinado o se trate de una opinión, y ello a pesar de la zafiedad; v., por ejemplo, el clásico *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers Inc.*, 107 S. Ct en 3254, 97 L. Ed. 2d 753 (1987). En cambio, en Alemania, este grupo de supuestos denigratorios parece mostrar un denominador común que lleva a los tribunales a negar el amparo bajo el derecho de expresión artística. Por ejemplo en los casos no antitemáticos de preservativos ya recogidos, o en los que FEZER muestra como denigratorios (v. *Markenrecht*⁴, § 14, Rn. 820): emplean juegos de palabras con los signos distintivos para que éstos den a entender algo diferente, normalmente provocador, pero manteniendo el contexto gráfico de la marca renombrada.

Inversamente se ha planteado la conveniencia de acudir a la protección del derecho de marcas contra la presunta parodia de ideas, sentimientos o símbolos religiosos, destacando que este recurso no es el más apropiado; v. D. A. SIMON, "Register Trademarks & Keep the Faith: Trademarks, Religions & Identity", *IDEA*, 49 (2009), pp. 233-312, pp. 252-261.

La probabilidad de que la parodia no cumpla este requisito y no esté justificada, también aumenta conforme el ataque paródico se hace más agresivo, porque entonces, la denigración que conlleva la burla se vuelve insostenible. La crítica ya no recae sobre el producto o sus condiciones, sino directamente, sobre la empresa o sobre el titular de la marca. Por eso, el criterio oportuno en Derecho Privado para decidir si el humor empleado es admisible o no, es el filtro de la buena fe del art. 4 LCD. Por ejemplo, no habrá parodia por faltar esta condición cuando el humor utilizado pretenda transmitir mensajes vacíos o negativos, o defectos inexistentes, que no sirvan para justificar la exageración crítica. Podría decirse que la ironía se convierte en un ejercicio abusivo del humor.

La valoración, con todo, es complicada y depende de cada caso en concreto porque la grosería de la forma no resta valor al mensaje que se transmite; ni, en consecuencia, a la parodia⁶¹. Por otro lado, existe un paralelismo evidente entre el humor que es conveniente y proporcional para transmitir información y los límites que marcan las convicciones sociales que imperan en cada momento y que suelen reflejarse en la doctrina y jurisprudencia del Derecho Público sobre la caricatura y la sátira. Quizás por esta razón, el recurso al derecho de libertad de expresión artística está tan extendido en la parodia del Derecho comparado.

2. En este punto, es conveniente enfrentar los arts. 39 LPI y 6 LGP. Esta última norma permite la publicidad comparativa, incluida aquella que utilice el humor ácido o irónico, siempre que proporcione información útil sobre los productos comparados. Por esa razón podría plantearse que el supuesto de hecho ya incluyese el mismo fenómeno que contempla el art 39 LPI.

Sin embargo, entre ambas reglas positivas existen diferencias claras. La más importante es que la LGP presupone la competencia entre los sujetos enfrentados, mientras que la aplicación analógica del art. 39 LPI a las marcas exige que no haya una finalidad competitiva. Otra diferencia es el tratamiento que recibe una posible

⁶¹ Algunas campañas emprendidas por *Greenpeace* plantean este dilema pues el ataque puede parecer excesivo por provocador, lo que obliga a recurrir a la doctrina de la buena fe, para determinar qué formas de esa parodia son admisibles (porque revelan una crítica justificada) y cuáles son rechazables (porque se realicen de mala fe y destinarse solo al descrédito del titular de la marca). Así las advertencias de la Corte de Casación francesa sobre las formas de *Greenpeace* en el caso que, sin embargo, ganó ésta última asociación al demostrar la veracidad de la denuncia: la gestión peligrosa de los residuos radiactivos y su repercusión en los países del tercer mundo (*Greenpeace France et al vs. Areva*, 8 de abril de 2008, sentencia N° 418). Se deformó la marca para que la “A” mayúscula que la identifica, tuviera una sombra: tres aspas radiactivas, y una calavera en el centro.

denigración en el uso de la marca ajena. Así, mientras el art. 6 bis LGP utiliza este concepto como un límite que no puede transgredirse por una publicidad comparativa lícita, la parodia impone al titular la tolerancia de la burla de sus obras o signos distintivos, lo que impide examinar si los términos del humor son injuriosos (al menos, en términos generales). Es más, por definición, la burla siempre va a ser hiriente, y esto será legítimo si se cumplen los requisitos que legitiman la parodia. Los límites al humor admisible se encontrarán en los criterios generales de la LCD; y si acaso, de forma indirecta, en el derecho que regula la libertad de expresión. Por fin, ha de señalarse que la burla en la publicidad comparativa siempre se realiza *Parody Weapons*. La marca del competidor se utiliza como un simple instrumento en el mercado, más que como un fin. Por el contrario, la parodia no utiliza los derechos ajenos de forma instrumental, sino como el propio objetivo de la burla.

Se trata, en definitiva, de diferencias fundadas en la identidad del humorista. Si éste es un competidor, es suficiente con el art. 6 LGP; mientras que en otro caso, necesitamos un marco de referencia distinto para regular las parodias⁶².

3. Por fin cabe, conviene insistir en la denigración y, más concretamente, en cómo afecta la parodia al valor de la marca. Porque, en teoría, contra la aplicación de la parodia en materia de marcas se podría plantear que la chanza puede llegar a diluir su valor por asociación negativa de los consumidores entre la marca y la burla; es decir, por un resultado indirecto en su imagen positiva o reputación (efecto *tarnishment*)⁶³. En este caso ¿podría invocarse este efecto contra la parodia; al igual que, por ejemplo, el derecho permite bloquear las imitaciones de invenciones no exclusivas, que en principio son libres, si se considera que afectan negativamente a la reputación del derecho exclusivo?

Con carácter general, no. Una parodia sí puede tener un efecto negativo sobre la reputación de la marca, sobre todo porque su carácter antitemático significa que la burla

⁶² Sin embargo, v. LANDES y POSNER en *Estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, pp. 210 ss. que incluyen la publicidad comparativa jocosa entre los tres grupos de parodias que son posibles en el derecho de marcas. Los dos siguientes están formados por “farsas” (competidores y riesgo de confusión), y por aquellas otras burlas realizadas sin afán de competir. Para los ilustres autores, éstas últimas siempre son sátiras porque no conciben que los terceros no empresarios tengan otra pretensión diferente que divertir. Por el contrario, este artículo sostiene que en esta última categoría también es posible una denuncia paródica

⁶³ Un ejemplo de estudio clásico en los seminarios de publicidad es como afectó a una marca de cerveza, reduciendo su volumen de ventas, una publicidad exagerada que asociaba su consumo a moteros zarrapastrosos. No obstante, el anuncio no era una verdadera parodia, ni contenía una crítica identificable. Fue una desastrosa elección de los valores que se pretendían asociar a la marca.

va dirigida contra los productos que identifica. Por eso, esta influencia no puede calificarse como denigratoria de forma automática si la parodia es correcta. Frente a la protección de la marca ha de superponerse el interés del mercado a la información. Es más, esta repercusión es precisamente lo que se busca para que el empresario cambie los valores asociados que son objeto de la parodia (y de los que el público va a ser consciente gracias a la crítica).

Con todo, es posible observar una excepción: que la mancha a la reputación sea tan grave que no guarde proporción con el efecto que hubiera sido previsible por un ejercicio paródico en esas circunstancias. Se trata de un resultado que aparece, casi en exclusiva, en aquellas parodias que tienen referencias pornográficas o ilegales, o que se realizan frente a productos especialmente susceptibles a esa clase de humor (marcas de juguetes, parodia de armas, por ejemplo)⁶⁴. O, de forma menos frecuente, cuando el autor de la crítica tiene un afán de notoriedad que provoca un perjuicio innecesario a la marca de referencia. Sin embargo, incluso en estos supuestos será difícil probar que el efecto negativo de la parodia en el valor de la marca supera el que corresponde a la crítica y que el público ha cambiado su apreciación del producto o servicio más allá de lo que es necesario para resaltar el defecto que se critica. Hay que tener en cuenta que los destinatarios del producto van a diferenciar claramente entre la marca y su parodia, por lo que si cambian su valoración sobre ese bien ha de ser porque les convence la crítica real que contiene la burla. En cambio, si dicha crítica es falsa o incorrecta, entonces no será parodia y podrá analizarse desde la perspectiva de la LCD⁶⁵.

⁶⁴ Sobre la tendencia de los tribunales norteamericanos a rechazar la parodia en determinados ejercicios humorísticos con elementos sexuales, v. LITTLE, *Cornell L. Rev.*, 94 (2009), pp. 1271-1272 y el caso juzgado *L.L. Bean Inc. v. Drake Publishers Inc.*, 107 S. Ct en 3254, 97 L. Ed. 2d 753 (1987). En cambio, sí se apreció el daño a la reputación en las más que dudosas parodias de *Harris Research Inc., v. Lydon*, 505 F. Supp. 2d 1161 (N.D. UT. 2007); y en *Pfizer Inc. v. Sachs*, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009) (una performance con dos colosales misiles identificados como *Viagra* que, además, repartían condones). Aunque no se trataba propiamente de una parodia, también cabe mencionar la decisiva sentencia en materia de dilución del valor de la marca y en el estándar de la TDRA, conocida como *Moseley v. V Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) (su revisión por el Tribunal Supremo se encuentra en 2008 WL 2152189 WD Ky): la marca industrial creada por Víctor and Cathy Moseley para referirse a una pequeña tienda dedicada a lencería y diversos juguetes y artilugios eróticos para adultos de Elizabethtown, Kentucky fue declarada denigratoria para la renombrada *Victor's Secret*. En cualquier caso, estas últimas resoluciones vienen a confirmar que los tribunales de EEUU no suelen apreciar una repercusión negativa en el caso de las parodias, salvo cuando la cuestión clave es decidir si hay una simple imitación y si el fin es lucrativo. Lo que por otro lado no parece sorprendente si se considera que, en materia de derechos de autor, sí se aceptan como parodias ciertos ejercicios artísticos que pueden dañar la imagen de la obra de referencia. Es el caso de *Smith v. Wal-Mart Stores Inc.*, 537 F.Supp.2d 1302 (N.D. GA. 2008) y la simple parodia de carácter nazi de la marca de Wal-Mart por parte de un editor.

⁶⁵ Cabría añadir, además, que la evidencia comparada ha relativizado esa repercusión negativa. La parodia puede tener efectos positivos en cuanto a la reputación de la marca porque, si tiene éxito,

V. CONCLUSIÓN Y PROBABILIDAD DE LA PARODIA EN EL DERECHO DE MARCAS

1. Tras lo anterior puede afirmarse que tendremos una parodia marcaria válida cuando se cumplan los requisitos mencionados. Lo que significa, en consecuencia, que el titular no podrá impedir el uso de su derecho de marca en ese contexto, ni tampoco la burla. Entonces, el art. 39 LPI se podrá aplicar de forma analógica con el fundamento de que este ejercicio humorístico sirve para transmitir información al mercado. Obsérvese que la burla constructiva de ciertas marcas puede tener un potencial enorme. Primero porque, según se ha señalado, la parodia solo tiene sentido frente a marcas renombradas y bien conocidas por cualquier consumidor, por lo que sólo afectará a marcas fuertes que pueden soportar una reacción temporal del mercado. Y en segundo lugar, porque se trata de derechos de propiedad industrial que, en principio, están fuera del alcance negociador del público en general y solo van a reaccionar debido a la certeza o a la

repercusión de la información que contiene una burla. En este sentido, una parodia que tenga éxito tendrá tal efecto en el valor y reputación de la marca que obligará al empresario a modificar su planificación empresarial. En general, éste podrá tomar alguna de las decisiones siguientes (o varias a la vez):

seleccionar otra combinación de signos distintivos para sus productos o servicios; invertir en publicidad para modificar la apreciación del público sobre su marca como efecto de la parodia; llevar a juicio al parodista

defendiendo que existe una infracción de su derecho de propiedad industrial, o mejor, que el comportamiento del humorista es denigratorio y desleal. Pero en cualquier caso, si la parodia es eficaz, el titular de la marca tendrá que demostrar que los elementos temáticos de la burla que ponen en entredicho las condiciones o la calidad de sus

puede incrementar las ventas del producto o servicio que identifica la broma (lo que también puede suceder en el supuesto de sátira instrumental); contribuyendo de forma positiva a su reputación y reforzando su imagen; v. POSNER, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), p. 73.

productos son incorrectos. O tendrá que alterarlos para solucionar la deficiencia⁶⁶. Se trata de consecuencias que, en definitiva, benefician al mercado y justifican la excepción de la parodia desde el punto de vista la competencia. Especialmente cuando la crítica social se dirige contra ciertas condiciones negativas o peligrosas de los productos o servicios y tienen el efecto deseable de hacer que el empresario modifique estas condiciones para acallar la burla. La parodia de la marca “Kit Kat” realizada por *Greenpeace* es paradigmática al respecto⁶⁷.

Al respecto, hay que insistir que ese resultado coincide con la finalidad que busca el Derecho de la Competencia, y en concreto, la LCD y la LGP: informar al mercado y permitir que el consumidor tome decisiones racionales y que, sobre todo, lo haga sobre datos no falseados. Además, la parodia es un mecanismo considerablemente más barato para conseguir tales fines que la reclamación judicial o administrativa contra el empresario que comercialice bienes o servicios defectuosos lo que implica que la aplicación analógica del art. 39 LPI al mercado es un instrumento proporcional y adecuado.

2. Por otro lado, y al mismo tiempo que se defiende la interpretación analógica y la aplicación de la parodia en el campo de la propiedad industrial, ha de tenerse en cuenta que tal posición sería una excepción al régimen general, y además, de interpretación

⁶⁶ Un caso de parodia de marcas bastante claro al respecto es la campaña de las asociaciones de consumidores de EEUU contra el signo distintivo de *Camel*. La contracampaña de *Joe Chemo*, denunciaba la atracción de la marca sobre los menores y el efecto que tenía sobre ellos para que comenzaran a fumar. Se sostuvo que la popularidad del camello entre los niños era semejante a la de *Micky Mouse*. La campaña comenzó en 1990 y consiguió despertar simpatías insospechadas mediante la estampa de un camello sin pelo y triste en su cama del hospital, tras recibir sesiones de quimioterapia. Si bien hubo cambios legislativos antes de que la compañía modificara su actitud (el país prohibió el uso de la imagen del camello), las demás compañías evitaron las imágenes que pudiesen atraer demasiado a los niños. Por otro lado, este fue uno de los compromisos incluidos en el acuerdo marco que firmaron 6 grandes empresas de tabacos con una mayoría de los Estados de USA.

Algo semejante se está intentando con el payaso de la marca *McDonalds* por entender que promueve la comida basura entre los más pequeños. Concretamente, se ha solicitado que se le otorgue la jubilación anticipada para que se reúna en la Residencia de Jubilados con el vaquero de *Marlboro* y el camello de *Camel*; v. <http://www.retireronald.org/>.

Ha de destacarse que la marca *Camel* ha sido parodiada también en otros países (lo que quizás convierte a este conjunto de signos en una especie de hito de la parodia). En Alemania, por ejemplo, se rechazó el carácter paródico en general, si bien el tribunal negó la razón al titular de la marca en uno de los casos (LG Köln 28 (78) O 479/80). Francia no se ha quedado atrás y su Corte de Casación también ha analizado esta misma crítica. Su resolución ha sido, sin embargo, favorable a la parodia al admitir en su sentencia de 19-X-2006 (también en GRUR Int 2008, 166), su uso burlesco por el Comité Nacional contra las Enfermedades Respiratorias y la Tuberculosis que la utilizó como símbolo genérico del tabaco.

⁶⁷ Nestlé ha modificado la composición del producto tras la campaña de *Greenpeace* (<http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques/kit-kat-take-action-2>).

restringida. En realidad, puede aventurarse que va a ser difícil encontrar verdaderas parodias conforme al art. 39 LPI en materia de marcas.

Primero, porque la burla no será paródica cuando persiga un fin competitivo o cualquier otro objetivo interesado y ajeno a una denuncia social o intelectual sobre los bienes o productos que identifica la marca (como, por ejemplo, influir en una relación contractual anterior, ya sea ésta de consumo o no). Y segundo, porque también ha de excluirse toda crítica humorística de los elementos de la marca cuando su autor sea un empresario. Es decir, el elemento subjetivo condicionará la existencia de la parodia marcaria porque un empresario, por definición, siempre tendrá otra finalidad diferente al simple servicio informativo. Incluso en el supuesto de que la burla transmita información cierta y útil respecto a la marca ridiculizada: su acción tendrá que ser analizada conforme al art. 9 LCD (precepto que, por cierto, admite las afirmaciones negativas sobre hechos que sean ciertas y pertinentes en el sentido de aportar información al mercado)⁶⁸. Además, si quien realiza la parodia está vinculado directa o indirectamente con un competidor del titular de la marca, las probabilidades de una finalidad concurrencial aumentan. El perjuicio que produzca al afectado favorecerá sin duda al autor, por lo que podrá presumirse que la parodia no será antitemática, sino que, o bien conllevará un efecto sustitutivo (entre la marca parodiada y la que se ve favorecida por la parodia) y de atracción de los consumidores ajenos, o bien resultará propicia para aprovecharse de la reputación de otro. O incluso es posible que esa acción vaya dirigida a erosionar la marca rival sin aportar ninguna información relevante al mercado, con lo que la denigración que exista en ese humor no podrá ignorarse conforme al Derecho de la Competencia.

La misma razón explica que la respuesta pueda ser diferente cuando la parodia proceda de una asociación de consumidores, por ejemplo. Dependerá de dos aspectos interrelacionados. Por un lado, de la realidad de la crítica; pues, aun en forma de parodia tiene que ser posible reconocer en la puesta en escena un reproche concreto a determinadas condiciones de los bienes o servicios, sin que baste una burla genérica que no aporte nada al mercado ni a la formación de los precios. Y en segundo lugar, de la

⁶⁸ Este parece ser el fundamento del caso norteamericano *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987) que, no obstante, parecía contener un mensaje político.

ausencia de un simple ejercicio de denigración que no sirva para poner de relieve ningún dato informativo relevante⁶⁹.

3. El distinto funcionamiento de las marcas y de los derechos de autor no es un obstáculo para la aplicación analógica del art. 39 LPI a la Propiedad Industrial porque en ambos grupos han de satisfacerse los requisitos de la parodia para poder reconocerla. Pero además, resulta más fácil comprobar la existencia de esos presupuestos en materia de marcas (a pesar de que tengan que adaptarse a las exigencias del mercado) que en el Derecho de Propiedad Intelectual⁷⁰. La razón es que las marcas renombradas suelen ser más fuertes en el imaginario colectivo actual que la mayoría de las obras intelectuales divulgadas. Y a mayor fuerza, menor es la probabilidad de que los consumidores la confundan o la asocien a otros productos o servicios. Por otro lado, constatar esta idea también permite remover las objeciones frente a la aplicación de la parodia en las marcas porque conforme más fuerte y reconocible es la marca, disminuye la perspectiva de que su valor se vea realmente afectado por burlas o críticas, o que los terceros logren aprovecharse de su reputación.

4. En conclusión, la parodia tiene un campo reducido, aunque posible, dentro del derecho de marcas. Podrá ser calificada jurídicamente como tal parodia (y procederá, pues, la aplicación analógica del art. 39 LPI) cuando pueda excluirse de forma razonable la finalidad competitiva como mecanismo explicativo. Y cuando, además, se indique una crítica concreta sobre los productos o servicios que la marca identifica.

Por el contrario -y lo que quizás resulte más frecuente-, la finalidad competitiva existirá y podrá rechazarse la alegación de parodia cuando la burla se realice en nombre

⁶⁹ Este es el principal obstáculo para reconocer el carácter de parodia a las burlas de las asociaciones de consumidores. Como ejemplo, obsérvese la diferencia informativa entre estos dos ejercicios del mismo servicio comercial. Solo el primero transmite una crítica: la insistencia desleal de la marca sobre el consumidor para forzar la voluntad privada.

⁷⁰ En el derecho norteamericano se ha aplicado la doctrina de la parodia de los derechos de autor a los signos distintivos, sosteniéndose además, que el carácter paródico es más fácil de reconocer conforme la marca es fuerte. De ahí que, por ejemplo, mientras sí se admitió la excepción en el caso de *MasterCard*, se negó el carácter paródico del uso de la canción "This Land" de Woody Guthrie en el sketch humorístico sobre George W. Bush y John Kerry en las presidenciales de 2004 por entenderse que el empleo de esta canción -con derechos de autor- era un uso instrumental o *Satire*; v, en el mismo sentido, McGEVERAN, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), p. 69. Esta afirmación es cierta, sobre todo, cuando el uso de la marca ajena no es competitiva como se señala en los supuestos de la nt. 55.

o por cuenta de un empresario. Y lo mismo sucederá cuando se trate de un simple ejercicio humorístico con finalidad injuriosa que no aporte nada a la formación de los precios, o, sobre todo, cree riesgo de asociación entre varias marcas.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO SOTO, R., “Derecho de la competencia IV. Competencia desleal y publicidad”, en *Curso de Derecho Mercantil*, [R. URÍA; y, A. MENÉNDEZ (dirs.)], Navarra, 2ª ed., 2006, vol. I, pp. 373-400.

BRADFORD, L., “Parody and Perception: Using cognitive Research to expand Fair Use in Copyright”, *Boston College Law Review*, 46 (2005), nº 4, pp. 705-770.

BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO, A., “Concepto de marca”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, [A. BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO (dir.)], Navarra, 2003, pp. 117-130.

BORN, C., “Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie - Anmerkung zum Urteil des BGH „Lila-Postkarte”, *GRUR*, 3 (2006), pp. 192-194.

CURTO POLO, M., “Marcas anteriores”, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, [A. BERCOVITZ RORIGUEZ-CANO (dir.)], Navarra, 2003, pp. 213-232.

DAM, K. W., “Intellectual Property and the Academic Enterprise”,

DE VERDA Y BEAMONTE, R., “Las intromisiones legítimas en los derechos a la propia imagen y a la propia voz. Un estudio del art. 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, a la luz de la reciente jurisprudencia”, *La Ley*, 4 (2007), pp. 1390-1402.

DÍAZ ALABART, S., “Comentario al art. 39 LPI. Parodia”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, [R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.)], Tecnos, Madrid, 1997, 2ª ed., pp. 662-684.

EINHORN, M. A., “Miss Scarlett’s License Done Gone!: Parody, Satire, and Economic Reasoning”, *Cardozo Arts & Entertainment L. J.*, 20 (2002), nº 3, pp. 588-610.

FERNANDO MAGARZO, M. del R., “La protección de las creaciones publicitarias a través de la figura de la publicidad confusionista, en la doctrina del jurado de la publicidad”, en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2008, pp. 195-218.

- FEZER, K.-H., *Markenrecht*, 4ª ed., München, 2009, § 14, Rn. 819-820.
- FULLER, M., “<Fair Use> Trumps Likelihood of Confusion in Trade Marks”, *B.C. Intell. Prop. & Tech. F.*, 2006, pp. 1-18.
- GEIGER, C., “Trade Marks and Freedom of Expression - The Proportionality of Criticism”, *IIC*, 2007, pp. 317-327.
- INGERL, R.; y, C. ROHNKE, *Markengesetz*, 3ª ed., München, 2010, § 14, Rd. 216-217.
- KESSLER, D., “The Parody Defense: Is Anyone Still Laughing?”, *Summer Intellectual Property Law Conference*, Toronto, 2004, pp. 1-18.
- KÖHLER, H., *Wettbewerbsrecht*, [H. KÖHLER; y, J. BORNKAMM (dirs.)], 28ª ed., München 2010, § 4, Rd. 7.9a.
- LANDES, W. M.; y, R. A. POSNER, *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, Madrid, 2006.
- LITTLE, L., “Regulating Funny: Humor and the Law”, *Cornell L. Rev.*, 94 (2009), pp. 1235-1292.
- MARSHALL, J. W.; y, N. J. SICILIANO, “The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law. Can Satire Ever Be a Fair Use?”, en http://www.abanet.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf, pp. 1-17.
- MARZETTI, M., “Speechless Trademarks? Dilution Theory Meets Freedom Of Speech”, *WIPO Collection of Paper*, 2005, pp. 1-27.
- McGEVERAN, W., “Rethinking Trademark Fair Use”, *IOWA L. Rev.*, 94 (2008), pp. 49-124.
- PERDICES HUETOS, A., “La muerte juega al Gin Rummy (La parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *Pe.i.*, 3 (1999), pp. 9-53.
- PÉREZ BES, F., “Aproximación a la figura de la parodia en el Derecho de la Propiedad Intelectual”, en *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, Madrid, 2008, pp. 359-382.
- PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La propiedad industrial e intelectual I. Teoría general. Signos distintivos”, en *Curso de Derecho Mercantil*, [R. URÍA; y, A. MENÉNDEZ (dirs.)], Navarra, 2ª ed., 2006, vol, I, pp. 401-427.

PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995.

POSNER, R. A., “Antitrust in the New Economy”, *John M. Olin Law & Econo.*, W. P. n° 106, 2001, pp. 1-12.

- “When is Parody Fair Use?”, *J. of Legal Stud.*, 21 (1992), pp. 67-78.

RUBÍ PUIG, A., “Publicidad y libertad de expresión. La doctrina de la *Commercial Speech* en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EEUU”, *InDret*, octubre 2005, n° 311, pp. 1-24.

SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Granada, 1999.

SIMON, D. A., “Reasonable Perception And Parody In Copyright Law”, en *Utah L. Rev.*, 2010, en prensa, pp. 1-65.

- “Register Trademarks & Keep the Faith: Trademarks, Religions & Identity”, *IDEA*, 49 (2009), pp. 233-312, pp. 252-261.

SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005.

SPENCE, M., “Intellectual Property and the Problem of Parody”, *The Law Quarterly Rev.*, 114 (1998) pp. 594-620.